

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"RAFAEL MARÍA BARALT"
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROGRAMA POSTGRADO
MAESTRÍA DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**RECURSOS MNEMOTÉCNICOS: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA**

Trabajo de Grado para optar al título de
Magíster Scientiarum en Docencia para la Educación Superior

Autor: M. I. C. Camilo E. Torres P.
CI. 17180285

Tutora: Dra. Gloria J. Briceño Q.
CI. 6355040

Maracaibo, marzo de 2023

**RECURSOS MNEMOTÉCNICOS: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA**

ACTA VEREDICTO

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental
"Rafael María Baralt"

UNERMB

Rif: G-2000069-4

PROGRAMA
Posgrado

La Universidad Socialista
de Venezuela

Programa Posgrado
Sede Maracaibo
Av. 8, entre Calles 79 y 80.
Municipio Maracaibo-Zulia

En el día de hoy **31 de marzo de 2023**, en el Edificio Mica, Sede del Posgrado en Maracaibo de la **Universidad Nacional Experimental "RAFAEL MARÍA BARALT"**, ubicada en la Av. 8 Santa Rita entre calles 79 y 80, del Municipio Maracaibo, se instaló el Jurado Calificador designado por el Consejo de Coordinación de Posgrado, en sesión ordinaria **Nro. 003, de fecha 06-03-2023**, integrado por los profesores: **Dr. Gloria Briceño, CI: 6.355.040, Dra. María Rivero, CI: 10.445.762, Dra. Judith Linares, CI: 7.695.952, Dra. María José Cotúa, CI: 14.134.884**, en condición de Tutor, Miembros Principales y Suplente respectivamente, para conocer el trabajo de Grado que presenta: **M.I.C. Camilo Torres, CI: 17.180.285**, cursante de la Maestría **DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR** en la Universidad Nacional Experimental "RAFAEL MARÍA BARALT", el cual se denomina: **"RECURSOS MNEMOTÉCNICOS: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA"**, para optar al grado de Magíster Scientiarium en **DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR**.

Se procedió a la presentación, luego de la cual el jurado emitió su veredicto calificando el Trabajo de Grado como: *Aprobado Mención Honorífica*

TUTOR

[Signature]
Dra. Gloria Briceño
CI: 6.355.040

[Signature]
JURADO CALIFICADOR
Dra. María Rivero
CI: 10.445.762

[Signature]
JURADO CALIFICADOR
Dra. Judith Linares
CI: 7.695.952

[Signature]
TESISTA

M.I.C. Camilo Torres
CI: 17.180.285

DEDICATORIA

A mi compañera, María Mayela, por ser motor, pilar y luz en la construcción.

A mi madre y a mis hermanas, por ayudar a allanar los obstáculos.

A mis compañeros de maestría, por su solidaridad.

AGRADECIMIENTOS

A la universidad, por darme la oportunidad de formar parte de sus egresados.

A mi tutora y profesora, Gloria Briceño, por su sabiduría y orientación.

A mis profesores de maestría Régulo Rincón y William Vanegas,
especialmente a mis profesoras, Mercedes Carrasquero, María Eugenia
Rivero y Betania Pinzón.

Al personal administrativo de la universidad, sede de postgrado Maracaibo,
por hacer esto posible.

Autor: Torres C. Tutora: Dra. Briceño G. **“RECURSOS MNEMOTÉCNICOS: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA”**. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARIA BARALT”. PROGRAMA DE POSGRADO. MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. MARACAIBO 2023 (pp. 113)

RESUMEN

El propósito de esta investigación es generar el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina mediante el uso de reglas, códigos y recursos mnemotécnicos. Sustentado en la perspectiva ausbeliana, el aprendizaje significativo permite la creación de estructuras de conocimiento mediante la acomodación de la nueva información con los conocimientos previos de los individuos. La programación neurolingüística (PNL) y las técnicas de memorización son recursos que se utilizan en la educación para un aprendizaje rápido, asertivo y significativo contribuyendo a un mayor desarrollo personal. Los acrónimos como recurso mnemotécnico se utilizan para crear una nueva palabra que pueda recordarse con más facilidad. En la investigación cualitativa, de tradición fenomenológica, con orientación naturalista, la muestra se configura a través de las diferentes etapas del proceso de recolección de datos, aplicándose en este caso la técnica de la entrevista. Se trabajó intencionalmente con 6 informantes claves, entre docentes y estudiantes de 1er a 3er año de medicina, de las materias de anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas de los núcleos docentes de la Universidad de Ciencias de la Salud (UCS) en Maracaibo, estado Zulia; periodo 2019-2023. Esta investigación está enmarcada en la línea de investigación “Formación Docente” del área de conocimiento “Educación”, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. En conclusión, la propuesta busca mejorar la retención y recuperación de la información en los estudiantes de medicina mediante el uso de recursos mnemotécnicos, con la finalidad de generar un aprendizaje significativo y una mejor comprensión de las materias.

Palabras Clave: aprendizaje significativo, programación neurolingüística, recursos mnemotécnicos, medicina.

Author: Torres C. Tutor: Dra. Briceño G. **“MNEMOTECHNICAL RESOURCES: LEARNING STRATEGY TO STRENGTHEN THE ACADEMIC TRAINING OF MEDICINE STUDENTS”**. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARIA BARALT”. PROGRAMA DE POSGRADO. MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. MARACAIBO 2023 (pp. 113)

ABSTRACT

The purpose of this research is to generate significant learning for medical students through the use of rules, codes and mnemonic resources. Based on the ausbelian perspective, meaningful learning allows the creation of knowledge structures through the accommodation of new information with the previous knowledge of individuals. Neuro-linguistic programming (NLP) and memorization techniques are resources used in education for rapid, assertive and meaningful learning, contributing to greater personal development. Acronyms as a mnemonic device are used to create a new word that can be remembered more easily. In qualitative research, of the phenomenological tradition, with a naturalistic orientation, the sample is configured through the different stages of the data collection process, applying in this case the interview technique. We intentionally worked with 6 key informants, between teachers and students from 1st to 3rd year of medicine, from the subjects of anatomy, physiology, pathophysiology, semiology and clinical subjects of the teaching nuclei of the University of Health Sciences (UCS) in Maracaibo state Zulia; period 2019-2023. This research is framed in the line of research "Teacher Training" of the area of knowledge "Education", of the Rafael María Baralt National Experimental University. In conclusion, the proposal seeks to improve the retention and retrieval of information in medical students through the use of mnemonic resources, in order to generate meaningful learning and a better understanding of the subjects.

Keywords: significant learning, neurolinguistic programming, mnemonic devices, medicine.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Veredicto.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos.....	v
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
Índice General.....	viii
Índice De Cuadros.....	x
Índice De Figuras.....	xi
Introducción.....	12
MOMENTO I: DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN A INVESTIGAR.....	15
Reflexiones del investigador.....	15
Análisis del fenómeno de la investigación.....	17
Situación específica del problema.....	25
Razones de la investigación.....	27
Descripción del contexto.....	28
Premisas de la investigación.....	28
Interrogantes de la investigación.....	30
Propósitos de la investigación.....	31
Fundamentación epistemológica.....	31
Diseño de la investigación.....	34
MOMENTO II: CONTEXTO TEÓRICO.....	35
Estado del arte	35
Teorías de entrada.....	39
El lenguaje.....	40
El conductismo.....	43
Procesos cognitivos.....	46

El aprendizaje y la construcción subjetiva de significados.....	47
Aprendizaje Significativo.....	49
Teorías Sustantivas.....	54
Programación Neurolingüística.....	54
Programación Neurolingüística y Aprendizaje.....	56
Recursos Mnemotécnicos.....	63
MOMENTO III: MARCO METODOLÓGICO.....	65
Método de la investigación.....	65
Entramado metodológico.....	68
Rapport.....	68
Configuración de la Muestra.....	69
Recolección de datos.....	70
MOMENTO IV: ANÁLISIS DE CONTENIDOS, CATEGORIZACIÓN Y HALLAZGOS.....	72
Organización de la información.....	72
Triangulación.....	90
Síntesis Interpretativa: Análisis Final.....	94
HALLAZGOS.....	96
SUGERENCIAS.....	98
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GENERADA PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES BAJO EL MÉTODO DE RECURSOS MNEMOTÉCNICOS.....	99
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	106
ANEXOS.....	110
Guion de entrevistas semiestructuradas.....	110

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro	Páginas
Cuadro 1. Categorías y Subcategorías.....	74
Cuadro 2. Análisis Interpretativo de Relatos (Entrevista a docentes) ...	76
Cuadro 3. Análisis Interpretativo de Relatos (Entrevista a estudiantes)	82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura	Páginas
Figura 1. Triangulación de la Información.....	89
Figura 2. Estrategias didácticas con recursos mnemotécnicos.....	105

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva ausubeliana, en lo que respecta al aprendizaje significativo, se parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la información (Ausubel 1976:57). Por su parte el aprendizaje significativo permite entonces, la creación de estructuras de conocimiento, por medio de la acomodación de la nueva información con los conocimientos previos de los individuos.

Así, según O Connor y Seymour (1996:85), la programación neurolingüística es el estudio de cómo las personas alcanzan la excelencia en cualquier terreno y de cómo enseñar estas pautas a otras personas para que también puedan alcanzar los mismos resultados a través de un proceso de modelaje y así como también en la creación de habilidades y técnicas que se utilizan en la educación y la empresa, para obtener una comunicación más eficaz, un aprendizaje más rápido y significativo y un mayor desarrollo personal.

En otro orden de ideas, Montenegro (2016:186), expone que las técnicas de memorización, también denominadas recursos mnemotécnicos, se centran en la utilización de asociaciones mentales para mejorar la retención y el recuerdo de la información. Algunas de las técnicas mnemotécnicas más comunes incluyen la creación de imágenes mentales, la asociación de palabras y la creación de acrónimos. Los acrónimos son un recurso mnemotécnico en el que se utiliza la primera letra de cada palabra clave para crear una nueva palabra que pueda recordarse con más facilidad.

Del mismo modo, Peralta (2012:2), propone que la PNL cuenta con herramientas como los anclajes, el modelo Milton y los recursos mnemotécnicos, que permiten potenciar nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Asimismo, López y Buceta (2014:74), consideran que la PNL utiliza recursos como los anclajes, los submodalidades y los recursos mnemotécnicos para mejorar la retención y la recuperación de la información. De hecho, Peris y Boquet (2009:71), también plantean que la PNL propone recursos mnemotécnicos para facilitar la memoria de sucesos o informaciones importantes.

A través de la práctica profesional, para el caso del investigador, quien se ha desenvuelto en el ámbito educativo dentro del Programa de Medicina Integral Comunitaria, y quien además fue estudiante de dicho programa, se ha observado, la eminente posibilidad de que no hayan métodos establecidos o al menos, puestos en práctica, para generar un aprendizaje significativo en las materias del PNFMIC con mayor complejidad en su material instruccional y contenidos programáticos, como lo son: Semiología clínica y propedéutica médica, anatomía, fisiología, fisiopatología, así como, medicina interna, pediatría, y ginecología y obstetricia.

Es en ese sentido, que este estudio se propone el construir una propuesta que genere el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina, mediante el uso de reglas, códigos y/o recursos de mnemotecnia. Apoyándome en las ideas establecidas en el reciente análisis, el presente estudio, se basa en la necesidad de establecer directrices claras para que los docentes universitarios se ocupen de enseñar a través de estrategias de mnemotecnia apoyándose en la PNL y/o en la sincronización de saberes, desde un apropiarse del conocimiento que le permita tomar iniciativas sin ningún temor y no ser únicamente dadores de clase magistrales, tomando medidas a la hora de impartir un contenido; realizando planificaciones previa

que le permita lograr una formación más cónsona con la realidad educativa que estimule la innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de aprendizaje.

De esta manera, el lector, se encontrará a lo largo del contenido que prosigue, con un trabajo debidamente estructurado como a continuación se describe:

- Momento I, se refiere al interés temático, en éste se presentan las reflexiones del investigador, el acercamiento del fenómeno a investigar, seguidamente, se muestran las premisas, interrogantes y propósitos; por último, está la descripción de la unidad a investigar (espacios universitarios o aulas) donde se llevará a cabo el proceso investigativo.
- Momento II, estado del arte, teorías de entrada y teorías sustantivas: abarca las bases teóricas de la investigación y el enfoque de investigación.
- Momento III, marco metodológico que incluye el trabajo de campo, el entramado metodológico, rapport, configuración de la muestra y la recolección de datos cualitativos.
- Momento IV, descripción y análisis de los hallazgos obtenidos a través de categorización y triangulación, con la respectiva síntesis interpretativa, sugerencias y propuesta.

MOMENTO I

DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN A INVESTIGAR

Reflexiones del Investigador

En las etapas previas al período universitario, es conocido, que muchos docentes, generalmente emplean la estrategia de enseñanza expositiva, bajo el enfoque conductista. Lo cual ha consistido en dictar el contenido correspondiente al objetivo planificado, para finalmente culminar con la asignación de una tarea para la casa y establecer una evaluación acumulativa para cumplir el objetivo planeado.

De esta manera, durante el desarrollo de los objetivos inherentes a cada materia o asignatura, los estudiantes tratan de aprender de algún modo, todo lo relacionado con los temas vistos en el aula, temiendo participar, limitando la comunicación efectiva entre el docente y el alumno; por lo general, no había un ambiente afectuoso durante el proceso de enseñanza muy por el contrario privaba la rigidez y autonomía del profesor, lo cual limitó el proceso de comunicación, a causa de esto era escasa la participación durante el desarrollo de la clase.

La situación contextual antes señalada, se traslada al momento en el que el estudiante inicia estudios en el entorno universitario, no habiendo certeza, sobre si los docentes ya a este nivel, implementan técnicas adecuadas como: preguntas, términos, o palabras que de una u otra forma conecten las experiencias previas con los objetivos de clases haciendo difícil que

establecieran las conexiones entre un nuevo conocimiento con los que están previamente consolidados en su memoria. Generando a su vez, cierto temor al escuchar la frase “examen en la próxima clase”, lo cual ocasiona, inevitablemente, una respuesta inconsciente, aparentemente por no estar suficientemente preparados, para salir con éxito de dicha prueba a pesar del tiempo dedicado al estudio.

Frente a tal situación, puedo observar, que normalmente el estudiante se prepara para aprobar el examen más no necesariamente ha recibido el aprendizaje significativo que permita luego trasladarse a otras situaciones similares. Dicha realidad, se puede poner en evidencia, en los primeros semestres de educación universitaria, donde, en programas con un lenguaje altamente técnico, como la medicina humana, o la enfermería, que requieren una práctica frecuente, con el manejo respectivo de los conocimientos adquiridos, no se observa un aprendizaje significativo, ni adecuada sincronización de saberes, al momento de llevar a la práctica en la fase clínica, los conocimientos que debieron ser adquiridos en los primeros cursos de la carrera o programa de formación.

Por otra parte, se observa, igualmente, poca interacción entre los estudiantes y el profesor, lo cual, además de hacernos reflexionar, indica que el estilo de enseñanza de los docentes del sector universitario (pregrado), se enmarca en el modelo pedagógico academicista rígido con poco uso de herramientas didácticas interactivas, esto permite hoy día como docente investigador, entender esas antiguas prácticas de enseñanza; las cuales me animan a querer transformar dicha praxis educativa a favor del éxito académico, profesional y social de los estudiantes universitarios, para el caso de esta investigación, por medio de instrumentos tales como la programación neurolingüística y la sincronización de saberes, en este caso a través de estrategias mnemotécnicas para el aprendizaje.

Derivado de lo anterior, surge entonces este especial interés por comprender las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes de medicina para interpretar el lenguaje inherente a las materias anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecología, pediatría), a nivel universitario de pregrado, con el fin de que estos alcancen aprendizajes significativos y una óptima sincronización de saberes.

Análisis del fenómeno de la Investigación

Tomando en cuenta, que en el proceso educativo se plantean constantemente cambios, nuevos retos y exigencias, siempre el profesor debe programar toda su experiencia y cúmulo de conocimientos, como solución a problemas generales y específicos, asumiendo el compromiso de mejorar la calidad del proceso de aprendizaje.

En dicho sentido, se debe tener presente, que la comunicación asertiva dentro del hecho educativo, se produce cuando hay la debida retroalimentación: donde el comunicador recibe un mensaje de que el receptor ha recibido la información de forma correcta, de esta manera, la Programación Neurolingüística (PNL), establece en uno de sus postulados, que el sentido de la comunicación es la respuesta que se obtiene, ya sea ésta verbal o no verbal. Siendo la sincronización, en este caso, de saberes, la base de la PNL.

En este orden de ideas, según Ausubel y otros (1983:50), “para que el material de aprendizaje sea significativo, lógicamente debe ser relacionable, no arbitraria, pero si sustancialmente con las ideas pertinentes y correspondiente que se hallan dentro de la capacidad de aprendizaje humano”, de lo que se puede inferir que todo estudiante trae consigo

conocimientos previos obtenidos de la experiencia de su entorno y que estos, a su vez se relacionan con los nuevos conocimientos obtenidos.

En ese sentido, entrar al aula y lograr que los estudiantes adquieran un nuevo conocimiento que pueda luego ser trasladado como forma de vida, no solo en sus experiencias cotidianas, si no a la praxis de su profesión durante su proceso de formación en la misma, es la fuerza que debería mover la acción de todo verdadero docente. Ahora bien, vale recalcar, que este accionar didáctico, solo ha de ser posible bajo ciertas premisas teóricas y estará determinada por las creencias y experiencias del docente que las vive.

En la actualidad, se hace necesario y urgente que el docente, emplee sus saberes de manera pertinente y exitosa en contextos socioeducativos específicos hacia sus estudiantes, dado que los mismos, demandan determinadas prácticas especializadas focalizadas en la solución de problemas situacionales, principalmente, en carreras con un enfoque práctico y sumamente técnico como lo es el de la Medicina. Siendo la ausencia de esta percepción lo que hace que el docente pierda la noción de lo que debe ofrecer como profesor, desorientando la noción de su actividad profesional.

Por otra parte, si bien es cierto que carreras como la medicina general o la medicina integral comunitaria, ambas ofertadas en las universidades nacionales del país, exigen, la memorización de muchos términos, definiciones, premisas, axiomas o conceptos, para la precisa y correcta praxis en el ámbito asistencial de salud; también es una realidad conocida desde el hecho educativo, que las estrategias para la retención de los conocimientos se relacionan con el aprendizaje repetitivo, asociativo, indispensable por cierto para la mencionada elaboración y profundización de los contenidos.

Asimismo, como hemos comprobado en nuestras prácticas didácticas, la memorización o repetición literal de ciertos contenidos, no deja de generar rechazo en los estudiantes universitarios, quienes, cansados de muchos años de repetición, esperan que el espacio universitario sea más bien un centro de reflexión. El punto es que, la reflexión no puede ser sobre el vacío y si no se entregan los elementos conceptuales básicos o al menos fundamentales, el grado de reflexión se estanca, a lo sumo, en el sentido común o en la intuición, lo cual no tiene cabida por sí solo en el ámbito científico.

En dicho sentido, cuando lo que se requiere es la reproducción del contenido, como siempre sucede en los estudios de las ciencias de la salud; resulta esencial desarrollar las habilidades que permiten clasificar y restringir el contenido a sus elementos fundamentales. Así, por ejemplo, para clasificar se sugiere el uso de organizadores gráficos, estableciendo niveles primarios y secundarios de organización, la organización primaria para retener hechos, sin considerar conocimientos previos; radica en distinguir lo relevante de lo irrelevante.

De seguido, tenemos el nivel secundario de organización destinado a elaborar y profundizar contenidos a partir de las ideas previas que poseen los estudiantes. Por lo cual se requiere una combinación entre los niveles de organización para dar significación al conocimiento recibido y fijado, teniendo presente, además, una suerte de restricción en lo referente a la información procesada y retenida por el estudiante.

Es por ello, que en esta investigación pretendemos comprender las dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos para interpretar el lenguaje de las materias: anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecobstetricia, pediatría), de medicina

integral comunitaria, lo cual limita el logro del aprendizaje significativo, dentro de un aula abarrotada de alumnos que poseen diferencias individuales que deben ser atendidas por el docente en su función de mediador del aprendizaje; para ello he estado considerando el desarrollo de recursos mnemotécnicos como estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento de los conocimientos que deben ser estrictamente fijados en los mencionados programas universitarios.

De este modo, para Weinstein (1993), citados por Good y Brophy (2006:115), los principios de manejo del salón de clases permitirán a los profesores establecer y mantener un ambiente de aprendizaje efectivo, manejar la clase como un grupo para enfrentar los problemas rutinarios de adaptación a la escuela que presentan los estudiantes.

De esta manera, la experiencia indica la problemática que gira en torno al aprendizaje de los contenidos básicos de Medicina, lo cual se refleja en un bajo rendimiento académico y que, según la opinión de varios autores esta situación se debe a diversas causas, entre las cuales Gabaldón (2007:13), “señala el empleo de estrategias instruccionales inadecuadas, entraba la labor del docente” ya que, no permite a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos.

Asimismo, Peñalosa (2006:56) menciona que, “el desconocimiento por parte de los docentes de la existencia de conocimientos previos en los estudiantes”, limita que se establezcan conexiones efectivas entre el conocimiento por aprender y el conocimiento que poseen los estudiantes. Por su parte Solórzano (2001:34), conjuga otros factores como: “el currículo, el docente, el estudiante, las tareas académicas requeridas, la fundamentación legal, el contexto socio cultural y las estrategias tanto instruccionales como de aprendizaje”. Todos estos factores deben ser

considerados por el docente en su planificación para el éxito del aprendizaje en los estudiantes.

Es importante destacar, que desde el mismo momento que los estudiantes ingresan a la Educación Superior, se enfrentan a una serie de asignaturas relacionadas con el estudio, las cuales les exigen responder de una manera racional, analítica y organizada a los requerimientos propios de este nivel, que se presumen consolidados y exigidos en los estudios a nivel medio.

En la actualidad las acciones emprendidas por el docente para mejorar su práctica, se enmarca en un paradigma de complejidad, lo cual lo induce a utilizar referentes y criterios pedagógicos amplios que ayuden a interpretar lo que realmente sucede en el aula. Para ello, se debe considerar que la práctica educativa está determinada por un conjunto de factores tales como: las estrategias de aprendizaje, el papel del docente, la interacción comunicativa, la evaluación, la temporalización de las actividades, los estilos de aprendizaje, la interrelación con la comunidad, el contexto sociocultural, entre otros.

En este sentido Agudelo y otros (2008:18), mencionan que se deben incluir también los siguientes factores: la dinámica propia de la institución escolar, las posibilidades reales de los docentes, la metodología y técnicas de enseñanza, la selección y forma de organización de los contenidos, las actividades didácticas, los recursos y las condiciones físicas existentes, el contexto sociocultural entre otros.

Es por ello, que es importante que el docente cuando planifica su práctica educativa reflexione sobre los tipos de concepción epistemológica educativa que existen y en base a ello, estudiar la posibilidad de innovar en las mismas, con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que los

conduzcan mediante una práctica reflexiva a ser más críticos cónsonos con las nuevas necesidades sociales.

De esta manera, para que se logren estas competencias se requiere la participación del docente, que con una función integradora y el uso de herramientas de comunicación podrá lograr en sus alumnos la organización, la socialización del ser y el compromiso con el otro de manera constructiva. Por lo cual, la formación profesional que posee el docente es sin duda alguna, un elemento fundamental para el éxito de su labor como agente mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En relación a lo anterior Alanis (2001:20) añade que el docente, debe ser "...un profesional de la educación que sea simultáneamente creativo, responsable, gestor de proyectos y programas de innovación educativa, y que sea especialista en un área del quehacer educativo". Además, el docente cuando planifica debe considerar aspectos tales como: desarrollo de contenidos, interacción docente- alumno, desarrollo progresivo y secuencial de los estudiantes con el fin de alcanzar la nueva meta educativa que persigue el desarrollo del individuo para un nuevo tipo de sociedad (material y cultural).

Por otra parte, vale resaltar, que en el marco de las nuevas políticas educativas universitarias se requiere que el docente conjugue los diferentes factores que influyen en el proceso de enseñanza, con el fin de tomar las decisiones más acertadas para introducir innovaciones efectivas en el mismo. Sin embargo, se ha observado que la mayoría los profesores universitarios del área de salud, no innovan modelos de enseñanza por lo que, continúan aplicando el modelo tradicional academicista centrado en los contenidos, es así, que el docente persiste en la utilización de estrategias,

donde se hace manifiesto que el docente es el eje del proceso de aprendizaje y enseñanza.

Por ello observamos que el docente, insiste en el uso de una planificación que se fundamenta en el estricto cumplimiento de las prescripciones establecidas como el deber ser; esto hace indicar que en ningún momento se consideran las interacciones, o elementos y/o estrategias como la PNL o bien la sincronización de saberes, esta vez orientadas a la implementación de estrategias de mnemotecnia, como factores que promueven aprendizajes en los estudiantes, en razón al espacio sociocultural del cual éste forma parte.

En atención a lo anterior, es preciso centrar el interés en la acción que ejecuta el individuo ya que éste es el que construye su conocimiento, por supuesto que la acción implica una consideración general respecto a la percepción y a la forma de conducir su conducta en consideración con la interpretación de los datos percibidos. Así, en el proceso de comunicación desarrollado a través de la PNL, es preciso que las representaciones de los individuos sean compatibles u homogéneas, puesto que en caso contrario se presentan obstáculos en el proceso comunicativo que impiden la eficacia del mismo.

En ese contexto, el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (2005), señala que el docente en el aula no está sistematizando sus acciones en función al desarrollo de estrategias que conlleven al estudiante a la obtención de un aprendizaje significativo, donde el docente se apoye en estrategias necesarias para indagar las necesidades de los estudiantes con el fin de planificar acciones constructivas. Una investigación que seleccione con relación a la temática estudiada fue la realizada por

Vílchez (2000:35), la cual muestra como el tipo de lenguaje utilizado repercute en la actuación de los alumnos en la clase.

En conexión con lo anteriormente señalado. la complejidad de los procesos educativos hace difícil prever lo que sucede en el aula, por lo que es necesario que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enfermería, los docentes cuenten con diferentes medios para atender las particularidades y expectativas de cada grupo específico de estudiantes.

Así también, es importante que el docente dinamice el desarrollo de los contenidos y refuerce por medio de tareas que le permitan al educando ejercitar el aprender a aprender y aprender haciendo, aprender a convivir y aprender a valorar, como medio para alcanzar su formación integral que le asegure su rápida inserción al campo familiar, laboral y social.

Por lo general una tarea central del docente universitario es el desarrollo de aprendizaje significativo en los estudiantes; sobre esto Díaz-Barriga y Fernández (2002:35), expresan: “El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”. Así, en el contexto educativo, el aprendizaje se considera un proceso complejo, por lo que depende de la habilidad del docente de poder conjugar aspectos de los enfoque cognitivos y sociales del aprendizaje, para lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos.

Ahora, si bien es indiscutible, que la comunicación es un proceso de interés para cualquier organización educativa, ya que de ella depende la adecuada interacción de sus miembros, de tal forma que, el supervisor como parte importante de ese proceso interactivo es un profesional que busca

mejorar cada vez más sus cualidades en función de dirimir cualquier situación que incomode al personal o a cualquier miembro de la institución.

A todas estas, el docente es un agente conciliador, que busca que, en las instituciones, exista el mínimo de dificultades para lograr los objetivos, de esta forma, se puede expresar que se trata de trabajar con base a una adecuada formación que facilite procesos educativos, sobre todo que promueve la comunicación efectiva.

Para ello, es importante el uso de las estrategias de aprendizaje mnemotécnicas y la PNL, que, de acuerdo a, Sambrano (2006:9) es una: “herramienta de trabajo para todas las personas que trabajan con o para las personas. Consiste en una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas, por medio del estudio del lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal”.

Situación específica del problema

En este orden de ideas, como investigador, he observado, lo que se puede considerar como la situación problemática planteada; que, en el Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria de la Universidad de las Ciencias de la Salud, núcleo Zulia, se muestran las típicas prácticas conductuales educativas, por lo que, al parecer, no se les da importancia a las interacciones del estudiante, limitando todo esto el aprendizaje social que coadyuva al desarrollo integral del educando. Asimismo, observo una serie de debilidades que podrían estar afectando la práctica didáctica en el aula, causada posiblemente por un estilo rígido por parte de los docentes universitarios que afecta el proceso de construcción del aprendizaje de los estudiantes.

Dado lo anterior, se me ha hecho evidente, cómo los docentes de todos los años de medicina, presentan debilidades al momento de aplicar estrategias de enseñanza, lo cual podría estar afectando el aprendizaje, generándose una incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, repercutiendo de este modo en los estudiantes mencionados, actitudes desfavorables tales como: desmotivación, apatía y desinterés a las clases de materias tan importantes como lo son: anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecobstetricia, pediatría).

Aunado a lo anterior la rigidez presente en las interacciones comunicativas entre docente y alumno propicia que persista el temor de los estudiantes durante el desarrollo de las clases y fomente en los mismos sentimientos de fobia, temor y angustia que limita un ambiente afectivo propicio para el logro de mejores aprendizajes en los estudiantes. Por lo que el docente, debe propiciar un clima afectivo más idóneo y considerar establecer nuevas formas de interacción del tipo horizontal, donde el estudiante y el docente se sientan más cómodos durante sus interacciones comunicativas, desterrando con ello la antigua cultura de "temor".

En ese sentido, Narváez (2001:15), afirma que al comportarse un docente de esta manera fomenta el fracaso estudiantil, lo que quiere decir que la utilización de criterios de evaluación muy estrictos provoca discriminación, frustración y baja autoestima en los alumnos. Herrera (2009:413) hace mención de ello, cuando relata los hallazgos producto de su estudio sobre "Significado de las Relaciones dialógicas alumno-profesor y sus Implicaciones en los procesos cognitivos y metacognitivos":

"En el programa de enfermería la interacción docente-estudiante se caracteriza por un diálogo puntual sobre los aspectos cognitivos, en términos generales; el proceso de comunicación docente-estudiante es deficiente; hay muy poca concertación entre

el docente y el estudiante; dando la impresión de que la “orientación y la ayuda, o la guía del docente” apuntara hacia planificarle el proceso de aprendizaje al estudiante(...), limitando al estudiante en la posibilidad de desarrollar conciencia y creatividad hacia su proceso de estudio y a tomar sus decisiones independientes: “si el docente no busca la forma de ayudar a sus estudiantes, lo más probable es que éstos no logren esas competencias que uno busca y espera de ellos”.

Razones de la investigación

Apoyándome en las ideas establecidas en el reciente análisis, la investigación tiene como justificación, la necesidad de establecer directrices claras para que los docentes universitarios se ocupen de enseñar a través de estrategias de mnemotecnia apoyándose en la PNL y/o en la sincronización de saberes, desde un apropiarse del conocimiento que le permita tomar iniciativas sin ningún temor y no ser únicamente dadores de clase magistrales, tomando medidas a la hora de impartir un contenido; realizando planificaciones previas que le permita lograr una formación más cónsona con la realidad educativa que estimule la innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de aprendizaje.

Con base en esta nueva orientación, el docente facilita las condiciones y los recursos didácticos que van a permitir que el educando establezca o descubra las relaciones existentes entre los contenidos y él mismo les da su propia interpretación, es así que bajo este enfoque la relación será de docente y estudiantes activos, creativos, comunicativos, investigadores y observadores.

En este sentido Agudelo (2008:28), señala “la tarea del docente es tan compleja, que exige un dominio de modelos de enseñanza en el aula creativas e innovadoras que faciliten su actuación didáctica, es decir, para

poder enseñar a aprender es necesario comprender mejor como ocurre la enseñanza”. De ese mismo modo deben de estar capacitados para investigar, interpretar, comprender los procesos de aprendizaje, para así lograr los objetivos de su acción educativa, además de estar dispuestos para contribuir a la formación de un educando que esté acorde con los cambios y avances tecnológicos.

Por ello, y ante el nuevo impulso que se le está dando a la enseñanza venezolana, el cual se basa principalmente en desarrollar aprendizajes significativos en los sujetos de aprendizaje, permitiendo de esta forma al ser humano la construcción selectiva en base al lenguaje y que le facilita, distinguir los objetos partiendo de mecanismos de percepción, el cual involucra, un proceso de interacción simbólica entre actores y símbolos que son empleados en su formación académica, familiar y profesional, promovidos por la interacción social.

Descripción del Contexto

Para la presente investigación seleccioné algunas Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) del municipio Maracaibo (Zulia), específicamente, los núcleos docentes de La Pastora y Cecilio Acosta, del PNFMIC, de la Universidad de Ciencias de la Salud (UCS), en el periodo enero-2019 a enero-2023.

Premisas

Hoy en día se demanda en los docentes el arraigo de competencias que posibiliten la capacidad de adaptación al cambio permanente, por ello la importancia que tiene en la Medicina, los conocimientos propios de materias como: anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecobstetricia, pediatría), y por ende, la existencia de

competencias docentes que coadyuven al aprendizaje significativo de los estudiantes, por medio de métodos efectivos como las herramientas mnemotécnicas y la PNL.

El lenguaje supone un hecho social relevante debido que para poder tener una existencia social legítima los objetos deben ser tipificados, esto indica la dependencia del lenguaje, por ello, no escapa el área de la salud como espacio colectivo-social donde se observa un deterioro en el rendimiento y en aprendizaje de los contenidos en salud en todos los niveles de la educación venezolana, arrastrando esas deficiencias en el área, incluso hacia la educación superior o universitaria.

En este mismo orden de ideas, pareciera que lo impartido por el docente en sus aulas, el alumno no lo relaciona con el contexto, con su vida diaria, muy a pesar que existen en la actualidad estrategias innovadoras, constructivistas, lo cual no han logrado disminuir las deficiencias en cuanto a la comprensión del lenguaje en las ciencias de la salud.

Durante el proceso interpretativo es factible que se presenten ciertos obstáculos epistemológicos que impiden los aprendizajes significativos de los estudiantes. Aunado a lo anterior la necesidad creciente de innovar en los métodos de enseñanza a través de los enfoques socioculturales abre la posibilidad al docente de aplicar métodos de enseñanza donde están implícitas las interacciones entre los sujetos de aprendizaje. Por ello, tenemos como premisas:

1. Existen en las escuelas de medicina de Maracaibo, docentes que no aplican métodos que promueven la sincronización y adecuada fijación o retención de saberes en los estudiantes.

2. Existen en las escuelas de medicina de Maracaibo estudiantes que no alcanzan aprendizajes significativos.
3. Existen en las escuelas de medicina de Maracaibo, estudiantes que no interpretan el material de aprendizaje con significatividad lógica.
4. Existen en las escuelas de medicina de Maracaibo, estudiantes que no interpretan el material de aprendizaje con significatividad psicológica.
5. Existen en las escuelas de medicina de Maracaibo, estudiantes con una actitud poco favorable hacia las materias anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecología, pediatría).

Interrogantes de la Investigación

Las consideraciones anteriores, ponen a relucir las siguientes interrogantes a las cuales busco dar respuesta con el presente estudio, atendiendo los datos que se recopilen en el escenario y de parte de los actores participantes como fuentes principales del proceso investigativo:

1. ¿Existen recursos didácticos específicos y estratégicos capaces de generar aprendizaje significativo de términos y procedimientos complejos en los estudiantes de medicina?
2. ¿Cómo promueve el docente la comprensión del lenguaje de las materias anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecología, pediatría), básica en los estudiantes?
3. ¿Existen acciones en la práctica pedagógica de los docentes de medicina para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes a través del método de los recursos mnemotécnicos?
4. ¿Se fomenta la reflexión de los docentes sobre los métodos de enseñanza empleados en su práctica cotidiana?
5. ¿Se estimula el aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la comprensión del lenguaje en medicina?

Propósitos de la investigación

Propósito general

Construir una propuesta que genere el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina, mediante el uso de reglas, códigos y/o recursos de mnemotecnia.

Propósitos específicos

1. Propiciar el mejoramiento de la práctica pedagógica del docente de medicina, que promueva el aprendizaje significativo de los estudiantes a través del método de los recursos mnemotécnicos.
2. Fomentar la reflexión de los docentes sobre los métodos de enseñanza empleados en su práctica cotidiana.
3. Estimular el aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la comprensión del lenguaje en medicina.
4. Proponer un conjunto de estrategias que optimicen el aprendizaje significativo de los estudiantes bajo el método de recursos mnemotécnicos a través de la programación neurolingüística.

Fundamentación Epistemológica

La episteme del conocimiento permite comprender el método de la PNL, de esta forma, Carrión (2001:13), explica que la PNL “es un sistema –o mejor un modelo que basado en la comunicación, nos permite saber cómo construimos nuestros pensamientos, y de ese modo, de forma precisa, podemos aprovechar habilidades propias y ajenas, generar cambios positivos; remediativos, generativos y evolutivos”. Por ello, se busca con este método comunicarse de la mejor manera con los demás, sobre todo los

docentes quienes en todo momento se dirigen a diversas personas de la institución.

Por lo antes planteado, se muestra la PNL como un sistema comunicativo que facilita al docente su interacción con los estudiantes, así como con cualquier otra persona ligada al ámbito escolar, que sabe cómo dirigir sus pensamientos y sentimientos, así como los de los demás integrantes de la institución, de tal forma que es necesario conducir la vida escolar de una manera organizada, estudiando cada proceso y las situaciones que se suscitan cada día, así el supervisor y los docentes están bien consigo mismo y con los demás.

Continuando con lo anterior, O' Connor y Seymour (2005:75) plantean que la PNL es una habilidad práctica que crea los resultados que la persona quiere en el mundo, mientras va dando valor a otros durante el proceso, dejando detrás un conjunto de técnicas de aprendizaje extremadamente efectivas en el ámbito educativo ya que el estudio es lo que marca la diferencia entre lo excelente y lo normal.

En este mismo sentido la aplicabilidad de la PNL, específicamente en el campo educativo fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que este sistema pone en práctica el uso de estrategias que estimulan los hemisferios del cerebro y proporciona elementos significativos para la comprensión y el desarrollo de habilidades cognitivas y conductuales que se dan en el individuo.

De esta forma plantea Craig, (2002:128) que la teoría del desarrollo de aprendizaje se concentra en el pensamiento, el razonamiento y la solución de problemas. Por consiguiente, el autor explica que el interés de la psicología del desarrollo y de la educación, es el estudio de las habilidades,

su desarrollo, tipos y mecanismos subyacentes a las diversas capacidades que coordinan determinados movimientos, para realizar ciertas tareas o resolver algún tipo de problema.

Así mismo, Craig, (2002:129) se refiere a que el desarrollo de habilidades resulta fundamental para que el alumno logre un aprendizaje exitoso, ya que mucho de los adolescentes intelectualmente pasivos, son un resultado del pobre desarrollo de intereses vinculados a la actividad de estudio, ya que algunos poseen deficiencias para razonar a nivel de operaciones formales y para pensar en forma crítica y creativa, causando un descenso en el desempeño académico de los estudiantes, por consiguiente, se hace imprescindible la inclusión de modelos y programas cognitivos en los currículos de formación docente con la finalidad de incorporarlos de manera integral al quehacer pedagógico.

En tal sentido se podría decir, que la PNL es un medio eficaz y dinámico que conlleva al desarrollo de habilidades cognitivas, ya que permite explorar una gran diversidad de herramientas, técnicas y estrategias que promueven un aprendizaje significativo en el estudiante, ya que pone en manifiesto en sus actividades tanto personales como académicas, la comprensión y el razonamiento a la hora de dar solución a cualquier problemática, de esta manera podrá ser una persona exitosa.

El modelo PNL se plantea en Venezuela en el campo educativo con la finalidad de proponer a los docentes su incorporación dentro de las estrategias utilizadas en el aula a fin de que los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje sean más efectivos y los estudiantes logren un mejor rendimiento y desarrollo de habilidades definidas, así mismo aprendan a aplicarlas en su contexto con la finalidad de convertirlas en parte de su comportamiento.

Diseño de la Investigación

Esta investigación se centra en el diseño de Bonilla y Rodríguez (1997:16), que, según éste, el mismo no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de referencia que indica qué se va a explorar (propósitos), cómo debe procederse (la estrategia) y qué técnicas se van a utilizar (la recolección). Aunque se espera que el diseño se vaya ajustando durante el proceso, ninguna etapa debe iniciarse sin tener claramente delimitados el qué, el cómo y una apreciación tentativa de los resultados eventuales. Asimismo, se aplica un esquema abierto de indagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación, el proceso debe iniciarse con un plan de trabajo referencial.

Según Bonilla y Rodríguez (1997:16) que el diseño debe formularse a partir de una caracterización preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada, con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico para seleccionar la población que debe ser observada, así como para escoger las técnicas de recolección de información. Así, el diseño de Bonilla y Rodríguez (1997:16), se adaptó pues se agregó en el primer momento las reflexiones de la investigadora y en el segundo momento las teorías de entrada, quedando el estudio como sigue:

MOMENTO II

CONTEXTO TEÓRICO

Estado del Arte

Se presenta a continuación una pequeña descripción de varios estudios que guardan similitud con la investigación en curso, que permiten la circulación de la información, generando una demanda de conocimiento y permite establecer comparaciones con otros conocimientos paralelos, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado; pues brinda más de una alternativa de estudio.

Primeramente, encontramos la publicación de Mejías y otros (2018), quienes desarrollaron un artículo titulado: Métodos, procedimientos y estrategias para memorizar: reflexiones necesarias para la actividad de estudio eficiente. En el mismo, los autores observaron que el desarrollo de la actividad de estudio a partir de niveles de eficiencia cada vez mayores constituye un requisito indispensable para el tránsito de los estudiantes por la Educación Superior.

De igual forma, señalaron que las estrategias mnemotécnicas, representan un reto para los docentes en el diseño del proceso enseñanza-aprendizaje. En este empeño es necesario prestar atención a los métodos, procedimientos y estrategias que permitan al estudiante la adopción de una posición reflexiva e independiente en la búsqueda del conocimiento, su actualización y aplicación en la diversidad de tareas de estudio que como parte de su formación integral deben realizar.

En ello, como aporte y relación con la presente investigación, resulta importante el análisis de las vías que favorecen un mejor funcionamiento de la memoria como proceso cognoscitivo fundamental. El artículo citado ofrece entonces, elementos teóricos y metodológicos esenciales que pueden servir de guía a docentes y estudiantes en la regulación y autorregulación de los procesos mnémicos desde la perspectiva del estudio eficiente, aspectos que no siempre son valorados en correspondencia con los aportes teóricos existentes.

Seguidamente, contamos con la tesis de Moreno (2018), denominada: Recursos multimedia y mnemotécnica para la adquisición de vocabulario en inglés. La misma tuvo como objetivo: Identificar la relación entre la multimedia y mnemotécnica para la adquisición de vocabulario en inglés. La investigación fue, mixta; cualitativa y cuantitativa.

Los resultados obtenidos, mostraron que la categoría códigos involucra en la retención de información la agrupación, con el propósito de disminuir el número de elementos a retener. Según el establecimiento de las agrupaciones se estudian en un primer nivel las palabras y en un nivel superior las imágenes y frases, puesto que el agrupamiento de palabras permite mejor retención a través de la organización de los datos de acuerdo a un orden de clasificación, jerarquía o categoría.

Así, debido que el cerebro registrar más fácilmente lo que está organizado a lo que está desorganizado, además de retenerlo por más tiempo, lo recuerda más rápido. La autora concluye, y en esto consiste la relación principal con el presente estudio, que, dentro de las estrategias que contribuyen a la adquisición del vocabulario en inglés están las estrategias cognitivas relacionadas con la mnemotécnica.

En tercer lugar, encontramos el artículo publicado por Peñafiel y Castro (2019), titulado: Estrategias Mnemotécnicas para el aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés. El cual tuvo como propósito fundamental, el de manifestar la incidencia de las estrategias mnemotécnicas en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés de un grupo de estudiantes universitarios; con el objetivo de ofrecer a los docentes de inglés una nueva alternativa para la enseñanza del vocabulario.

En el proceso de la investigación, se ha estructurado el marco teórico en torno a sus dos variables, detallando la aplicación de las estrategias mnemotécnicas en el aula de clase, desglosado en sus dimensiones e indicadores, se realizó una investigación de campo, por medio de encuestas a los miembros de la comunidad educativa. Finalmente, como aporte relacionado con la investigación en curso, se evidencia la necesidad desarrollar técnicas que permitan a los estudiantes, memorizar nuevas palabras y lograr un aprendizaje significativo en el idioma.

Igualmente, tenemos la tesis desarrollada por Sánchez (2020), que llevó por título: Estrategias y recursos empleados por adultos para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La misma, tuvo como propósito indagar sobre el andamiaje que construye el estudiante adulto en el ámbito con sus estrategias y sus recursos para llevar adelante su proceso de aprendizaje sobre la lengua extranjera.

El sustento teórico abarcó el aprendizaje por Piaget (1969) y Vygotsky (1980), así como la clasificación de estrategias de aprendizaje por Roces y Otros (1995). Se expusieron distintas investigaciones enfocadas en estrategias, aprendizaje y lengua extranjera. En el marco del paradigma interpretativo, se empleó una metodología cualitativa-descriptiva, la cual se enfoca en alcanzar los objetivos planteados a través del análisis cualitativo

de las experiencias de los alumnos y docentes mediante la observación y evaluación y algunas cifras numéricas que permitieron evidenciar tendencias. Se recolectó información de tres fuentes: escala de estimación, observación directa, y entrevistas a los docentes; información que fue procesada siguiendo procedimientos de triangulación.

Posteriormente, los hallazgos permitieron describir el entramado de las estrategias de aprendizaje, aportando a la presente investigación en cuanto a sus recursos, en la construcción del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, conociendo las experiencias que viven los estudiantes, al seleccionarlas y emplearlas para su desarrollo, así como las percepciones y opiniones de sus docentes. Se reveló como las estrategias cognitivas como preguntar dudas y uso de ejemplos fueron utilizadas con mayor frecuencia que las metacognitivas.

Finalmente, pudimos contar con la publicación de Mazo y De Arce (2022), denominado: La nemotecnia como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la tabla periódica. Cuyo objetivo apuntó a diseñar una estrategia pedagógica a partir de la nemotecnia para el aprendizaje de la tabla periódica en estudiantes de la Institución San José de Sincelajo. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo con método de investigación acción del que participaron 28 estudiantes y seis docentes.

Los resultados mostraron presaberes indicativos de escasa comprensión de conceptos básicos para la comprensión de la tabla periódica, lo cual, según los docentes se debe en parte, a la abstracción que requiere aprender 108 elementos y sus propiedades. Situación que mejoró a partir de nemotecnias como recurso didáctico, el uso de técnicas como la oración creativa, memorización de iniciales y creación de historietas.

Este artículo se relacionó con la presente investigación en cuanto a que se pudieron apreciar los hallazgos, en los cuales, los estudiantes aprendieron los elementos, regiones, grupos y periodos, siendo capaces de relacionar las propiedades periódicas, la potencialidad de ionización, describir su electronegatividad y diferenciar entre metales y no metales, apropiándose de conceptos básicos para estudiar la tabla periódica.

Teorías de Entrada

Los fundamentos teóricos de cualquier investigación, comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, el cual explica el fenómeno o problema planteado. Chávez (2007:101), expone constituye la sustanciación y construcción teórica de un estudio. Dicha fundamentación teórica, se estructura de acuerdo a los aspectos relacionados con el tema tratado, considerando por supuesto los propósitos de la investigación.

De manera que, a través del desarrollo de los fundamentos teóricos a través de las teorías que dan entrada al estudio, se genera luz y orientación a la realidad, toda vez que sirve de guía a la acción. Los investigadores de esta posición sostienen que las teorías representan la manera más sistemática de construir, sintetizar e integrar el conocimiento.

Por tanto, seguidamente se describen estas teorías para los aspectos relacionados con la investigación, específicamente lo referido al aprendizaje significativo de los estudiantes bajo el método de la programación neurolingüística. Así pues, Paz (2003:132), refiere que la investigación cualitativa como producto puede clasificarse según su nivel de abstracción teórica, el cual puede variar de un nivel básicamente descriptivo, hasta el

más abstracto y generalizable. Todo esto deriva en aportes valiosos para la generación de conocimiento.

El lenguaje

Autores rusos, tales como Pávlov, Luria, Vygotsky, Sokolov, entre otros, se preocuparon del importante rol que juega el lenguaje, como instrumento social, sobre el desarrollo individual. Las bases que sustentan el enfoque que dan a las relaciones entre pensamiento y lenguaje provienen, por un lado, del énfasis que han puesto sobre el reflejo fisiológico, a partir de los estudios de Pávlov (1964, citado por Carranza y otros, 2002:96). Este distinguió dos sistemas de señales: mientras el primero comprende la acción del estímulo externo y el reflejo que se produce como respuesta, el segundo sistema, basado en el anterior, abarca procesos más abstractos, es decir, símbolos (como por ejemplo palabras), de tal suerte que el organismo reaccionará a ellos de igual forma que a los estímulos exteriores. La segunda de las bases resulta ser la consideración del hombre como ser social desde su origen.

Así, a partir de Pávlov, los autores que con mayor frecuencia se citan entre aquellos que han investigado sobre las relaciones del lenguaje con el pensamiento, se apoyan en el condicionamiento clásico y en aspectos evolutivos, estudiando a su vez el papel del segundo sistema de aprendizajes a diferentes edades.

De manera que, el lenguaje incluye un conjunto de símbolos significantes siendo un sistema que implica tanto los elementos como las estructuras, como sistema podemos definir las unidades elementales y estructurales a distintos niveles, según el propósito. Sin embargo, el lenguaje comprende un conjunto de símbolos (vocabulario) y los métodos significativos para

combinar esas llamadas sintaxis. Una gramática que es la descripción de las características de la estructura del lenguaje.

Ahora bien, tanto los símbolos como las relaciones estructurales deben producir respuestas iguales de un grupo de personas como usuarios del lenguaje, cuando las personas en codifican y decodifican un conjunto de símbolos que son significativos para ellos y que cuando los combinan en forma similar, entonces puede decirse que este grupo de personas poseen un lenguaje:

“...el lenguaje implica los siguientes enunciados: Consiste en un conjunto de símbolos significantes (vocabulario) más los métodos significativos para su combinación (sintaxis), los símbolos de un lenguaje fueron elegidos al azar. El hombre construyo su propio lenguaje en virtud de los principios de interpretación, respuesta y recompensa que rige todo aprendizaje (Berlo, 1997:99-100).

Visto desde la perspectiva del hombre él creo el lenguaje con el fin de expresar sus significados a sí mismo y a los demás para lograr que ante otras personas tuvieran iguales significados y para emitir respuesta que aumentan su capacidad de influencia. De igual manera el lenguaje no puede estar separado de todo acto comunicativo se apoya en un estímulo sensorial.

En consecuencia, el signo puede ser considerado ese apoyo sensorial. Dado que el lenguaje constituye un sistema de signos particulares cuya naturaleza implica limitaciones en la comunicación. El estudio de los diferentes signos permite comprender las señales y objetivos que marcan la comunicación.

De la idea expuesta el lenguaje está relacionado con la comunicación ya que el uso del lenguaje como elemento estimulador en la integración humana

origina en el hombre capacidades de pensamiento y de razonamiento dentro del proceso comunicacional. Como complemento Sambrano, (2020:23) expone que el lenguaje es la representación simbólica de la experiencia, es el único sistema que puede representar a otros sistemas y al mismo tiempo representarse a sí mismo, las palabras muchas veces funcionan como etiquetas y le permiten al hombre separarse de su experiencia por medio de ellas y analizarlas.

Es entonces realmente una herramienta poderosa y puede servir, tanto para enriquecer o como para empobrecer la capacidad de percepción. Reforzando la idea expuesta se puede decir que una vez que un símbolo lingüístico se le asigna una experiencia, se convierte en un elemento para manipular el ambiente y la experiencia misma, el efecto del lenguaje está proyectado a través de una serie de filtros enfocados a los hechos de acuerdo a leyes de causa y efecto que están involucrados en la gramática de la lengua que se habla.

En este orden de ideas, el lenguaje es visto como un “moldeador activo de la experiencia”, no como “un espejo pasivo de la realidad”. La orientación interaccionista hacia el lenguaje se distingue tanto del constructivismo como de la perspectiva vygotskiana, aunque comparte con ellos el rechazo de una visión representacionista del lenguaje (el lenguaje como una representación del mundo). Para el interaccionismo el habla (*languaging*) describe una práctica social, sirviendo en la comunicación para señalar experiencias compartidas y para la orientación en la misma cultura, más que un instrumento para el transporte directo del sentido o como un transportista de los significados asociados.

A diferencia de Vygotsky (1980), que vio en el lenguaje un medio de transmisión cultural, esta suposición interaccionista sobre el lenguaje

conduce a la necesidad de la negociación continua de los significados en el aula dirigida a, conseguir una adaptación viable a los significados institucionales del contenido, y clarificar los significados compartidos de los signos y palabras en uso, aumentándola reflexión sobre los procesos constructivos subjetivos subyacentes de los individuos.

El conductismo

Esta corriente o enfoque del aprendizaje, propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo como una orientación que se enriquece con otras concepciones.

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que, si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada.

Esta variante explica tan sólo comportamientos muy elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos.

Así, la teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio o recompensa (refuerzo positivo). El condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la aplicación de la teoría del refuerzo.

En el mismo orden de ideas, de acuerdo con Vallejo y Otros (2011:37), el conductismo centra su objetivo fundamental en la conducta observable y mensurable, trabajando con conceptos operacionales, posición que vincula esta tendencia con las teorías que siguen las directrices de las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de los modelos organicistas, rechaza el origen somático de la enfermedad, situando el trastorno en el terreno de la interacción sujeto-medio, donde lo que se produce es una patología del aprendizaje. Este enfoque psicologista, y ambientalista en último extremo, aproxima el conductismo a las opciones más dinámicas e, incluso, sociogénicas, aunque con presupuestos muy diferentes a ellas.

Al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Si se aplica desde sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son poco claros porque se producen comportamientos reactivos emocionales, que perturban el aprendizaje e invalidan a la persona.

Por otra parte, reseñan Morris y Maisto (2005:40) que el conductismo dominó la psicología académica en Estados Unidos hasta bien entrada la década de 1960. Una consecuencia no buscada, y a la vez inadvertida, fue el hecho de que la psicología desarrolló un sesgo ambiental: prácticamente cada aspecto de la conducta humana se atribuyó al aprendizaje y la experiencia, y se consideraba tabú investigar las influencias evolutivas sobre

la conducta o estudiar las influencias hereditarias y genéticas sobre las diferencias individuales y de grupo (Evans, 1999, citado por Morris y Maisto, 2005:51).

De manera que, los conductistas trataban de identificar principios universales del aprendizaje que trascendieran las especies, la cultura, el género o la edad. No importaba si un investigador realizaba experimentos con ratas o palomas, monos o seres humanos, niños o adultos; aplicaban las mismas leyes del aprendizaje.

Sin embargo, si este método o corriente es aplicada en forma correcta, el refuerzo mencionado por Pavlov, puede modificar con éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero nunca la formación integral del alumno. A diferencia del modelo centrado en el alumno, el conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma lineal.

Asume así, que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno. En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos (para lo que, en la mayoría de los casos, se utilizaron las calificaciones). Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades.

Procesos cognitivos

La conciencia de los propios recursos cognitivos con que cuenta el estudiante, es condición necesaria para que pueda darse cualquier plan estratégico, ya que de lo contrario podría darse la aplicación de una estrategia, pero no existiría la intencionalidad, al no adoptarse un plan con previa deliberación sobre objetivos y recursos.

A su vez, el conocimiento representacional se ha convertido en el eje de la psicología cognitiva, de la ciencia cognitiva y la psicología de la instrucción. Según Palmer y Kimchi (1986); Rumelhart y Norman (1988) y Mayor y Moñivas (1992) (citados por Osses y Jaramillo 2008: 187-188), existen cinco sistemas para representar el conocimiento:

- El sistema proposicional. Su unidad básica es la proposición, es decir, un enunciado que se puede evaluar como verdadero o como falso.
- El sistema analógico, constituido, fundamentalmente, por la imagen mental.
- El sistema procedimental, consiste en el conocimiento de un conjunto de procesos cognitivos para llevar a cabo alguna acción. Se caracterizan porque: a) poseen una estructura jerárquica cuyo objetivo global se logra mediante el establecimiento de subobjetivos; b) se ejecutan en cascada, es decir, algunos de los pasos producen resultados intermedios necesarios para los pasos posteriores; c) la memoria activa controla al mismo tiempo, los datos exteriores y los procedentes de la memoria a largo plazo; d) el criterio de ejecución es la correcta finalización de la tarea y no el término de uno de sus pasos.
- El sistema distribuido y paralelo: se basa en las conexiones neuronales e implica un procesamiento masivo en paralelo, no localizado, sino distribuido por todo el sistema.

- Los modelos mentales: constituyen una modalidad de representación analógica, sin embargo, se tiende a concebirlos como un sistema de representación específico y diferenciado de los citados anteriormente.

Igualmente, según Newell (1990) y Brachman, Levesque y Reiter (1992) (citados por Osses y Jaramillo, 2008: 188), el sistema procedimental representa mejor el conocimiento implicado en destrezas y habilidades y, en particular, el conocimiento metacognitivo. En otro orden de ideas, Novak (1988:212) analiza el estado de las corporaciones en cuanto al aprendizaje que las mismas, como tales deben realizar, concluyendo que muchas de ellas son, en tal sentido discapacitadas (*learningdisabled*), al menos si quieren participar exitosamente de la nueva sociedad del conocimiento.

Por otra parte, en general la psicología social enseña que estos mismos errores se cometen en muchos otros colectivos sociales, laborales y políticos, lo que lleva a concluir que los procesos cognitivos influyen decisivamente en todos los procesos interpersonales y colectivos.

El aprendizaje y la construcción subjetiva de significados

Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al hacer algo. Estas habilidades son, como indican Klingler y Vadillo (2000:70) las cuales pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del contexto donde tienen lugar. Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo.

Aunado a ello, cabe destacar que las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución de actividades y resolución de problemas en su contexto real, desarrollando éstas capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol).

En otro orden de ideas, para los interaccionistas, el aprendizaje no es precisamente un compromiso de la mente individual, sino por el contrario para el interaccionismo la construcción individual de los significados en la clase solo es posible en interacción con la cultura de la clase, y al mismo tiempo contribuye a la constitución de esta cultura.

De esta manera, el aprendizaje describe un proceso personal de formación, un proceso de adaptación interactiva a una cultura a través de la participación activa en dicha cultura (que, en paralelo, reversiblemente, constituye la cultura en sí misma), más que una transmisión de normas y conocimiento objetivado.

En relación a lo anterior (Voigt citado por Godino, 2005:2), desde el punto de vista interaccionista, la interacción social no funciona como un vehículo que transforma el conocimiento “objetivo” en conocimiento subjetivo, sino que, de hecho, la interacción social hace posible que las ideas subjetivas lleguen a ser compatibles con la cultura y con el conocimiento intersubjetivo. En este sentido, dichos encuentros implican un proceso interactivo y reflexivo encausado por el profesor a fin de guiar a los estudiantes en una secuencia realizable de actividades, y de establecer y mantener así una cultura de aula, más que de transmitir un conocimiento previamente planificado.

Lo anterior encamina, las diversas construcciones subjetivas de significado y hace latente la necesidad de llegar a adaptaciones viables “significados y regularidades compartidas”, requiere oportunidades para las discusiones y para la negociación de los significados. De esta manera, el uso de estrategias y recursos didácticos está en estrecha relación de las convenciones sociales compartidas, más que de un plan previamente preparado. Surge así la negociación de significados compartidos.

Aprendizaje significativo

Desde la perspectiva Ausbeliana, pero tomando en cuenta además factores afectivos tales como la motivación, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo. De aquí que se parta de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la información (Ausubel, 1976:57). Por su parte el aprendizaje significativo permite la creación de estructuras de conocimiento, por medio de la acomodación de la nueva información con los conocimientos previos de los individuos.

De esta manera, según Ausubel (1976:59), la estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimientos, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos, (y de las interrelaciones que se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente. Lo anterior refleja, por un lado, la importancia que tiene una adecuada organización en el material de aprendizaje para que el individuo procese y acomode la información de forma acertada en sus estructuras mentales.

Mientras que, por el otro lado, se requiere que el contenido de aprendizaje este en concordancia con el contexto de las personas, a fin de que se

alcancen aprendizajes significativos que sean reconocidos por medio de las experiencias del sujeto. En el área de matemática es propio observar que los estudiantes presentan limitaciones para el progreso de sus aprendizajes derivadas de sus deficiencias en los conocimientos previos.

Asimismo, Ausubel (1976: 59-60), señala que el aprendizaje significativo implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. De aquí que se postula su teoría como constructivista, que nace de la participación activa que tiene el sujeto con la información, la cual transforma, estructura e interacciona. Este proceso que tiene el individuo con la información lo pone en evidencia como agente activo en el aprendizaje, por lo que es el individuo quien construye su aprendizaje y no lo puede “heredar” de otro.

Lo anterior pone en evidencia el uso de métodos inadecuados que emplea el docente, puesto que este insiste en método de enseñanza academicista centrado en el mismo como figura principal en el proceso de enseñanza. El mismo autor señala al alumno como un procesador de información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas, con esto sale a relucir la importancia de que el docente planifique actividades didácticas que involucren el aprendizaje por descubrimiento, a través de la asignación de actividades de aprendizaje.

En este orden de ideas, existen algunas condiciones para el logro de un aprendizaje significativo, al respecto Ausubel (1976:60), propone una teoría que explica el proceso de asimilación que ocurre en el aprendizaje significativo; para que este tenga lugar deben darse varias condiciones: Que el material de aprendizaje debe tener un significado potencial o lógico y

significado psicológico para el sujeto, aunado a demás a la actitud que debe tener el sujeto hacia el aprendizaje.

Respecto a la primera condición: Que el material de aprendizaje tenga significado potencial o lógico depende de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje, es decir comprende el significado para el estudiante en ciertas expresiones simbólicas y en el enunciado de ciertas proposiciones, implica que el estudiante relacione de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en sus estructuras de conocimientos o cognitivas.

Por lo anterior la necesidad de activar los conocimientos previos de los estudiantes al dar inicio al proceso de enseñanza y la importancia de que el docente introduzca estrategias de enseñanzas innovadoras y creativas que permitan el desarrollo de contenidos de aprendizajes significativos. Por su parte el significado psicológico es idéntico al real o fenomenológico, es sinónimo del significado real, surge cuando el significado potencial se convierte en un contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático, el cual permite promover en el sujeto una estructura cognitiva más compleja, resultado de la acomodación acertada de la información.

Aunado a lo anterior también depende de la disposición (motivación y actitud) del sujeto, es decir de su disposición para establecer relaciones de manera sustancial y no arbitraria, la información en sus estructuras cognitivas. Por tal razón el docente debe fomentar en el estudiante actitudes que propicien el aprendizaje significativo a través de su razonamiento. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro solo puede influir a través de la motivación.

La presencia de actitudes favorables o desfavorables de los estudiantes producto de sus vivencias diarias, que son parte de su contexto familiar, cultural, social, entre otros pueden actuar, como elemento perturbador del proceso de aprendizaje, teniendo entonces el docente que actuar como agente catalizador en dicho proceso.

Por otra parte, existen dos tipos de aprendizaje posibles, que comprenden dos dimensiones: la primera menciona el aprendizaje de recepción y por descubrimiento y la segunda, involucra el aprendizaje por repetición y significativo. Respecto al aprendizaje por recepción, implica que comúnmente se le presenta al estudiante, más o menos en su forma final, el contenido a aprender, de esta forma el sólo debe comprender e incorporarlo a su estructura cognitiva, de modo que posteriormente lo tenga disponible para reproducirlo, relacionarlo con otro aprendizaje o solucionar problemas futuros.

En razón a lo anterior, se imprime un nuevo dinamismo al contexto escolar, de igual forma a los agentes participantes del mismo, por lo que se persiguen cambios en la práctica escolar, dicha práctica comprende, las actividades didácticas que involucran las actuaciones del docente y de los estudiantes, así como las interacciones que surgen de ella, por esto se observa que el estudiante es un ser activo en el proceso de aprendizaje quedando así de lado, su rol pasivo de receptor de contenidos educativos, limitándose así el uso del método de exposición verbal de aprendizaje, propio del modelo de enseñanza tradicional academicista.

Asimismo, en la práctica educativa el docente debe “tratar de” no promover los aprendizajes memorísticos en los estudiantes ya que estos no les permiten alcanzar aprendizajes significativos. El aprendizaje memorístico

implica que el estudiante memoriza arbitrariamente y literalmente (como una serie de palabras relacionadas caprichosamente).

En este tipo el proceso de aprendizaje como los resultados del mismo son mecánicos y carentes de significados, los cuales limita el aprendizaje de los estudiantes, por ello es frecuente escuchar que el estudiante menciona: “no poder recordar” con facilidad muchos de los contenidos educativos previamente vistos en sus anteriores etapas educativas. Por tanto, es más beneficioso para el estudiante aprender de forma significativa, esto implica que debe lograrse la significatividad del material por aprender en conjunto con su actitud por aprender de manera relacionable, intencionada y sustancialmente, con su estructura cognoscitiva.

Definitivamente, tal y como lo exponen Pozo y Parra, (2017), para un aprendizaje significativo se debe hacer uso de varias estrategias metodológicas que le faciliten al estudiante la capacidad de emitir criterios propios y dar soluciones a problemas cotidianos.

Así, para aprender de forma significativa, el estudiante debe relacionar los conocimientos nuevos con experiencias anteriores o conceptos ya conocidos, mientras que, en el aprendizaje memorístico, el conocimiento nuevo solo se incorpora mediante la memorización de tal forma que es un conocimiento a corto plazo, además que no existe ningún vínculo con contenidos previos (Novak, 2002:548).

Es preciso que el docente cuando planifica disponga de un variado conjunto de actividades para incentivar la construcción de los aprendizajes, enriquecer la interacción comunicativa, fomentar las organizaciones grupales, orientar la selección de métodos y técnicas de enseñanza, innovar a través del uso de estrategias constructivistas relacionadas con el contexto

socio-cultural del individuo, entre otros. Por lo anterior la necesidad de resaltar que la labor del docente debe reorientar sus esfuerzos a la formación de ciudadanos que estén capacitados a enfrentar los problemas situacionales de su contexto socio-comunitario, para el beneficio del colectivo a través de la promoción de aprendizajes contextualizados a las nuevas realidades.

Teorías Sustantivas

Programación Neurolingüística (PNL)

Según O Connor y Seymour (1996:85), la PNL es el estudio de cómo las personas alcanzan la excelencia en cualquier terreno y de cómo enseñar estas pautas a otras personas para que también puedan alcanzar los mismos resultados a través de un proceso de modelaje y así como también en la creación de habilidades y técnicas que se utilizan en la educación y la empresa, para obtener una comunicación más eficaz, un aprendizaje más rápido y significativo y un mayor desarrollo personal.

Así mismo destacan los autores que la formación con la Programación Neurolingüística proporciona una gran variedad de herramientas para llevar a cabo diversos cambios, no sólo en el comportamiento y en las habilidades sino también en las creencias y en los valores; un contexto que a la formación tradicional le resulta difícil de intervenir, por consiguiente la PNL se centra específicamente en el campo del desarrollo de habilidades y en la forma como se relacionan con las creencias y las acciones.

Por su parte denominan, el término de Programación Neurolingüística a través de tres áreas que la PNL conforma: Programación: se refiere a las pautas de conducta y a los objetivos que nos proponemos. Neuro: indica a la parte neurológica del ser humano y así como también a nuestros procesos

mentales. Lingüística: representa al sistema del lenguaje, la manera de cómo lo utilizamos y de cómo influye en nuestro contexto.

De esta forma la Programación Neurolingüística permite articular las acciones, pensamientos y creencias, con las metas u objetivos que se fijan; es decir la PNL es la respuesta hacia la formación a través de las experiencias, ya que con ella se puede desarrollar y aprender habilidades y estrategias que son necesarias para el aprendizaje de nuevos comportamientos para buscar alternativas hacia la solución de eventos y situaciones significativas.

Así mismo señalan Dilis y Epstein (1997:64), sobre la PNL la cual se ocupa de la interrelación dinámica entre los procesos básicos mediante los cuales, construyen los modelos cada persona, ya que aprenden de acuerdo a como utilicen sus sentidos viendo las cosas, oyéndolas, tocándolas, e incluso aprenden a través del olfato y el gusto, aunque estos dos sentidos son poco desarrollados en la educación convencional, ya que solo tiende a mostrar sobre todo los aspectos audiovisuales del aprendizaje.

Es por ello que el resto de los sentidos, sobre todo las sensaciones y los movimientos corporales, son muy importantes para construir un aprendizaje dinámico, el cual conlleva a un proceso educativo eficaz que incluyen los aspectos mentales, físicos y emocionales de la persona, y además proporciona una retroalimentación inmediata con el profesor, con otros alumnos y con el material de aprendizaje en el contexto educativo, de esta manera el estudiante obtendrá diversas habilidades prácticas para aplicar en su propio contexto real.

En este mismo orden de ideas Silva (2002:81), define la PNL como el uso sistemático y efectivo de las capacidades que posee cada persona para

memorizar olvidar, evaluar y presentar las informaciones, darse cuenta de y reaccionar en todos los niveles humanos, para fomentar al máximo posible el bienestar subjetivo y objetivo, así como la flexibilidad y otras capacidades importantes que sirven para vivir la vida satisfactoriamente.

Por tanto, el autor hace referencia que la PNL hay que comprenderla desde su base ya que esta presenta unas reglas básicas para su ejecución y una de ellas se denomina “Quien aprende y enseña, vive” es decir, la esencia de la vida es enseñar y aprender ya que el maestro necesita tanto a sus alumnos como sus alumnos le necesitan a él; participando mutuamente en el desarrollo de todo el sistema de la creación, a través de la enseñanza con la experiencias y conocimientos.

Por lo tanto, es importante señalar el origen de la PNL este se inició en los Estados Unidos a mediados, de los años setenta por el lingüista Jonh Grinder y Richard Bandler estudiante de matemáticas e informática, ellos trabajaron en la formación de comunicadores excelentes a través de la psicoterapia los cuales crearon un modelo de lenguaje denominado metamodelo que consiste en el arte de formular preguntas claves para conseguir el significado de las palabras para un individuo determinado, así mismo explican que una de las maneras que la PNL representa, es enfocar el aprendizaje humano ya que específicamente existen diversas maneras de enseñarle a las personas a usar su propia cabeza.

Programación Neurolingüística y Aprendizaje

La Programación Neurolingüística parte de los fundamentos de la teoría Constructivista, la cual define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Es un constructo psíquico a juicio de Serrat (2005:23) basados en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el

mundo real en que vive, sino que lo hace a través de mapas, representaciones, modelos a partir de los cuales genera y guía su conducta.

Estas representaciones que además determinan el cómo se percibirá el mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, difieren necesariamente a la realidad a la cual representan. Para el abordaje de dichos procesos la PNL se apoya en el modelo más explícito y completo del lenguaje natural humano, la gramática transformacional representada por Chomsky (1992), la cual se basa en la creación de nuevos mensajes.

Donde propone que las personas son capaces de interpretar y producir mensajes nuevos, de manera que puede afirmarse que no se produce por repetición ni por recuerdo, por consiguiente, en el proceso de comunicación existen varios mecanismos que son universales y tienen que ver con las intuiciones relacionadas con el lenguaje.

En este sentido, Serrat (2005:24), recomiendan una serie de estrategias verbales para trabajar con la estructura superficial del lenguaje, las cuales consisten principalmente en evitar las generalizaciones, omisiones y distorsiones, por su parte la generalización es un proceso por el cual las personas no representan algo específico en la experiencia, con relación a las omisiones, lleva a cabo diversos mecanismos que se producen cuando se presta atención selectivamente a ciertas dimensiones de la experiencia, pero se eliminan otras, se persigue que el sujeto identifique y complete la frase faltante; por último, las distorsiones se producen cuando las personas asignan a los objetos externos.

Responsabilidades que están dentro de su control; es por ello, indispensable que los individuos adquieran la capacidad de especificar sus generalizaciones, recobrar partes faltantes omitidas en su modelo del mundo

y corregir las partes distorsionadas del mismo para orientar de forma precisa su cambio. Por lo tanto, a través de la aplicación de la Programación Neurolingüística, los estudiantes, tendrán la capacidad de construir su propio conocimiento, desarrollando así un aprendizaje significativo y no memorístico.

En otro orden de ideas, hoy en día se han creado diversos aportes de investigaciones en el campo la Educación y la Psicología los cuales han despertado un gran interés por conocer el funcionamiento del cerebro y diseñar experiencias científicas organizadas y sistemáticas que facilitan su abordaje con modelos de intervención pertinentes; los avances de la neurociencia, actualmente han afectado el ámbito educativo para contribuir al desarrollo de la DEEI aprendizaje dinámico trata del proceso de aprendizaje a través de la experiencia, establece que, para que un proceso de aprendizaje sea eficaz debe incluir los aspectos mentales, físicos, y emocionales de la persona y proporcionar una información útil al individuo sobre su proceso de aprendizaje.

En otras palabras, se basa en los principios y técnicas de la PNL, sus ejercicios incluyen el aprendizaje por la práctica y la investigación y de diferentes métodos de pensamiento. Básicamente el aprendizaje dinámico, destaca el cómo por oposición al que o contenido del aprendizaje. Según la PNL, cuando las personas piensan, aprenden y deletrean, activan una determinada combinación de sus sistemas representativos, sensoriales, es decir, en cierta medida están viendo, oyendo, tocando, oliendo y degustando. El sistema nervioso está preparado para de forma natural, incorporar, pensar, y almacenar las imágenes, texturas, sonidos olores, sabores a los que se está expuesto en las actividades cotidianas.

En la PNL; la estructura mediante la cual una persona ordena y combina su experiencia sensorial se llama estrategia, y facilita el conocimiento de las personas, gracias a los estilos de representación mental que poseen. Para ello, es necesario acudir a una serie de mecanismos especiales para lograr operar sistemáticamente la conducta de las personas, tomando como punto de partida sus marcos de referencia, y las modalidades de comunicación más comunes.

Así, de acuerdo a, Zeus, P. y Skiffington, S. (2002:16), la PNL estudia el funcionamiento del pensamiento, lenguaje y comportamiento. Esto significa que, para poder realizar las acciones que conducen al estudio del comportamiento de los docentes, es en este caso, el supervisor educativo, ha de proponer a los docentes estudiar, mediante talleres de especialización, cómo funciona su organismo, sus pensamientos, por qué piensa de una determinada manera, todo esto tiene que ver con los esquemas que ha adquirido con el paso de los años, desde el seno de su familia hasta sus estudios en la universidad.

De acuerdo a esto, es posible estudiar y comprender su lenguaje, sus formas de expresarse hacia los demás, así como también el comportamiento manifiesto ante las diferentes situaciones que se presentan en el trabajo. De allí, radica la importancia de saber entender a sí mismo y a los demás. En este caso, el docente debe saber hacia dónde dirige sus pensamientos y sentimientos.

Por su parte, Sambrano, (2020:9), refiere que se llama programación, porque trata de un conjunto sistemático de operaciones que persiguen un objetivo; neuro, porque estudia los procesos que ocurren en el sistema nervioso, y lingüística, porque para ello usamos el lenguaje, expresado en

forma verbal, corporal y otros, para organizar la conducta y el pensamiento, y así lograr una comunicación eficiente con los demás y consigo mismo.

De acuerdo a lo antes planteado, se puede explicar que la programación, está relacionada con las distintas operaciones que envuelve a cada ser humano, en este caso a cada docente, quien de la mano del supervisor puede obtener una serie de conocimientos, a fin de lograr que los docentes sepan organizar su trabajo de manera sistemática. En cuanto a, neuro, se dice que se refiere al estudio de procesos que afectan el sistema nervioso, es decir, aspectos que tienen que ver con la mente y la forma de actuar de las personas.

Además, hace referencia al aspecto lingüístico, el cual tiene que ver con las formas de expresión de los docentes ante determinadas situaciones, ya que el docente, así como cualquier otra persona gesticula, hace muecas, mueve su cuerpo de una forma característica. También, se expresa en forma verbal, escrita, gestual, entre otros más que denotan una cierta forma conductual.

De esta forma, se puede interpretar que la conducta de los docentes está expresada de diversas formas, las cuales facilitan u obstaculizan sus interacciones con los demás, además de distinguirlo con ciertas manifestaciones que le son particulares. De acuerdo a, Carrión (2020:9), la PNL es una metodología basada en una serie de presuposiciones operativas que afirma que toda conducta humana tiene una estructura, y que esta estructura puede ser modelada, aprendida, modificada y cambiada (reprogramada).

Según se ha citado, la PNL, se presenta como una alternativa para los docentes quienes deben aceptarla como una metodología de trabajo, que

permite conocer a las personas que le rodean, en especial a los estudiantes. Por lo tanto, como estrategia metodológica que se presenta a los docentes, está basada en una serie de mecanismos para conocer la conducta de las personas que están a su cargo, en este caso, los estudiantes, quienes mantienen una determinada conducta ante las experiencias que el docente les plantea y que como personas tienen esquemas mentales los cuales han sido diseñados con el pasar del tiempo.

En este caso, dichos esquemas mentales se configuran en el hogar y después se van modificando con las interacciones en otros espacios, tales como en las escuelas. Por eso, es posible que ante las diferentes estructuras que el docente posee y que tienen sus estudiantes, es posible modelarlas a favor del logro de los objetivos educacionales, para ello, es necesario cambiar su habilidad perceptiva, así como también aquellas competencias que tengan que ver con su proceso de comunicación intrapersonal e interpersonal.

Cabe destacar, los aportes de, Vélez y Piguave (2021:7), quien indica que el término programación se refiere a la posibilidad de crear una secuencia eficaz de eventos en la mente para lograr estados adecuados de excelencia tanto motivacional, emocional como conductual. El prefijo neuro se refiere al mundo de las interrelaciones fisiológicas del sistema nervioso. El término lingüística refiere el estudio científico del lenguaje y sus fenómenos asociados en este entorno en realidad nerviosa, de realidad única que utiliza el sistema nervioso para su expresión.

Al igual que Sambrano, Vélez y Piguave (2021:8) afirma que el término programación está vinculado con aspectos inherentes a la creación de secuencias que faciliten lograr los resultados esperados por el docente,

quienes desean promover situaciones de aprendizaje efectivas, que los estudiantes puedan considerar necesarias para modelar su conducta.

Por otra parte, el prefijo neuro está vinculado a cómo funciona el sistema nervioso de la persona, por ello, el supervisor debe motivar al conocimiento del comportamiento humano, sus actitudes y formas de actuar en determinadas ocasiones. Y, en cuanto al aspecto lingüístico, tiene que ver con las formas como el docente se expresa, según sus vivencias.

Adicional a esto, Arocha y Montilla (2006:43), explican que la PNL nos permite descubrir que establecemos patrones neurológicos que guían nuestras decisiones, incluyendo la manera cómo nos relacionamos. En este orden de ideas, es posible determinar que la PNL, permite al docente conocer a profundidad a las personas que le rodean.

Además, establecer relaciones interpersonales favorables, tanto con el supervisor como con los estudiantes y otros miembros de la institución, quienes conviven a diario y manifiestan patrones neurológicos que deben ser conocidos por el todos, ya que así se sabe qué decidir, como establecer relaciones interpersonales, es decir que, la PNL, invita al docente a conocerse a sí mismo y al conocimiento de los demás.

En resumen, Sambrano (2020:9) y Vélez y Piguave (2021:24), plantean que la programación neurolingüística, permite el estudio del funcionamiento del pensamiento, lenguaje y comportamiento humano, según, Carrión (2001:10), es una metodología para estudiar el comportamiento de las personas. Pero, Arocha y Montilla (2006:10), explican que la PNL, permite descubrir los patrones neurológicos que guían las propias decisiones y las relaciones con las personas.

Recursos Mnemotécnicos

En otro orden de ideas, Montenegro (2016:202), expone que las técnicas de memorización, también denominadas recursos mnemotécnicos, se centran en la utilización de asociaciones mentales para mejorar la retención y el recuerdo de la información. Algunas de las técnicas mnemotécnicas más comunes incluyen la creación de imágenes mentales, la asociación de palabras y la creación de acrónimos. Los acrónimos son un recurso mnemotécnico en el que se utiliza la primera letra de cada palabra clave para crear una nueva palabra que pueda recordarse con más facilidad.

De igual forma, Peralta (2012:2), propone que la PNL cuenta con herramientas como los anclajes, el modelo Milton y los recursos mnemotécnicos, que permiten potenciar nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Asimismo, López y Buceta (2014:74), consideran que la PNL utiliza recursos como los anclajes, los submodalidades y los recursos mnemotécnicos para mejorar la retención y la recuperación de la información. De hecho, Peris y Boquet (2009:71), también plantean que la PNL propone recursos mnemotécnicos para facilitar la memoria de sucesos o informaciones importantes.

Posteriormente, Cioca y Nerişanu (2020), realizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar el impacto de las estrategias mnemotécnicas en 17 estudiantes universitarios y 20 estudiantes de secundaria, todos adultos. Para llevar a cabo el estudio, los autores dividieron la muestra en dos grupos: uno que recibió entrenamiento en recursos mnemotécnicos multisensoriales y otro que no lo recibió. Los resultados mostraron que el grupo que recibió el entrenamiento en técnicas mnemotécnicas multisensoriales tuvo un mejor desempeño en las pruebas de conocimientos que el grupo que no recibió el entrenamiento.

Este estudio proporciona una base sólida para la aplicación de técnicas mnemotécnicas en la educación médica, en particular en la enseñanza de anatomía e histología. El uso de recursos mnemotécnicos puede mejorar significativamente la retención de información y, por lo tanto, puede ser una herramienta efectiva para mejorar el aprendizaje en la formación académica de estudiantes de medicina. Los hallazgos de este estudio sugieren que los recursos mnemotécnicos pueden ser una estrategia de aprendizaje efectiva para los estudiantes de medicina.

Finalmente, el estudio también sugiere que la aplicación de técnicas mnemotécnicas multisensoriales puede tener un impacto positivo en la confianza y la motivación de los estudiantes en su capacidad para aprender y retener información. Esto puede ser especialmente importante en la educación médica, donde la retención de información es crucial para la toma de decisiones clínicas y la atención al paciente.

MOMENTO III

MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se expone el proceso metodológico seguido durante la investigación, la cual deriva en la propuesta de una investigación cualitativa que combine metódicas existentes para el logro de los propósitos planteados. La clarificación de estos aspectos permitirá comprender al lector el código de lenguaje utilizado por el investigador, facilitando así la comprensión de la estructura del estudio y facilitando la socialización del conocimiento que pudiera emerger del mismo.

Método de la investigación

En el presente estudio, se empleará el método cualitativo con tradición fenomenológica: teniendo presente que, un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno (Creswell, 1998; citado por Sandín, 2005:18). La fenomenología no está en última instancia interesada en la explicación. Se preocupa por los aspectos esenciales de tipos de experiencia o conciencia.

De esta manera, la investigación en curso, al ser fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia: estudiando cómo es la vivencia para la persona en el aula. Por lo cual, la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad de acuerdo con Stark y Watson (1999:48) y Bartolomé (2000:97) que señalan que el término “investigación

fenomenológica” se utiliza a menudo de forma equivalente a investigación naturalista o para referirse a cualquier investigación que dirige su atención a la experiencia subjetiva de las personas.

La investigación naturalista intenta capturar la forma en que las personas en contextos naturales experimentan los significados que les atribuyen. Así, el objetivo de la fenomenología es descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que las conforman.

En este contexto, se requiere la inmersión en la literatura y el lenguaje de la fenomenología. Los planteamientos metodológicos de esta corriente adoptan múltiples formas y generalmente no se explicitan en los trabajos, aunque participan de la idea común de captar el significado de la experiencia. Cobb y Hoffart (1999:54) sintetiza en los siguientes aspectos las principales cuestiones procedimentales relacionadas con la fenomenología:

- El investigador necesita comprender las *perspectivas filosóficas* que subyacen al enfoque, especialmente estudiar cómo las personas experimentan un fenómeno.
- El investigador propone cuestiones de investigación que exploran el significado de la experiencia para las personas y les solicita que lo describan desde sus *experiencias de vida* cotidianas.
- El investigador recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno que se está investigando. Generalmente, esta información se obtiene a partir de largas entrevistas realizadas a un grupo de entre 5 y 25 personas.
- El informe fenomenológico finaliza con una comprensión en profundidad de la "esencial", estructura invariante o esencia de la experiencia, reconociendo que existe un significado unificador de la experiencia. Latorre et al. (1996 citados por Sandín, 2005:22) señalan

que, si bien son escasos los estudios desarrollados bajo este enfoque en el ámbito educativo, su propósito es la búsqueda de los significados que las personas otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones.

De esta manera, para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se toma como punto de partida el método de investigación cualitativa con tradición fenomenológica adaptada al modelo recientemente descrito. Asimismo, el trabajo de campo se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. Según Bonilla y Rodríguez (2005:42), hasta ese momento del estudio el investigador ha permanecido fuera del campo, o a lo sumo ha tenido algún acercamiento esporádico para recabar determinada información que le era necesaria, o iniciar una primera toma de contacto que le permitiera acceso al campo cómodo y fácil.

Igualmente, de acuerdo con Morse (2004:43), “la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”, por lo que depende en gran manera de su preparación y habilidades para salir adelante en la investigación. Asimismo (Wax citado por Monje, 2011:44), a través de su habilidad, paciencia, perspicacia y visión el investigador obtiene información necesaria para realizar un buen estudio.

En ese sentido para iniciar el acceso al campo se realizaron los primeros contactos de manera informal, abordando algunos docentes que laboran en el contexto donde se desarrollara la investigación. De esta manera, se organizó el contacto formal con los actores principales que son parte del proceso investigativo. Según lo expresado, la entrada al grupo de estudio se estableció de la siguiente manera:

- Solicitar autorización a los docentes y estudiantes seleccionados e institución como informantes claves de la investigación.
- Establecer junto a los distintos informantes claves un cronograma de encuentros.
- Seleccionar junto a los distintos informantes claves los espacios para el desarrollo de las entrevistas.
- Observar el desarrollo de sus clases de bajo los programas de aprendizaje.

Entramado metodológico

La presente investigación, tuvo como meta explicar el entramado metodológico partiendo del rapport, para luego seguir con la configuración de la muestra, recolección de datos cualitativos, organización de la información, la validez y la credibilidad.

Rapport

Lo que se pretende es establecer relaciones abiertas con los miembros del grupo que se encargaron de ser los informantes. Para ello, el investigador tuvo que conseguir el “rapport” (crear una relación de confianza y de afinidad) y conseguir así unas descripciones y unas impresiones sobre su propia realidad y la de los demás.

Según Taylor y Bogdan (1987:55), es la meta de todo investigador de campo, pero no es un concepto que pueda definirse fácilmente. Por otra parte, estos autores indican que cuando los observadores establecen algún grado de rapport, por lo general logran acceso a más lugares y personas. La técnica llamada Rapport tiene por objeto crear un ambiente de confianza y cooperación mutua para entablar una comunicación donde no haya juicios, distorsiones o malos entendidos, sino una escucha sana.

Utilizando esta técnica, es posible mantener una concentración total en la comunicación recibida por la otra persona, sin distraerse por otros estímulos, permitiendo así comunicar el mensaje deseado sin que suene como un regaño, juicio, crítica o con mala intención. De esta forma, se logra que el mensaje sea escuchado tal y como se desea, mientras que también se puede comprender la perspectiva del otro individuo.

Así, con esta herramienta o técnica no hay manipulación, justamente se trata de respetar al otro. La otra persona y tú son libres de decidir si aceptan o no los puntos de vista del otro, pero lo más importante es que cada uno escuche y entienda al otro. Lo ideal en la relación es conseguir la confianza suficiente para obtener la conducta en estudio. Dependiendo por supuesto de tus metas y de la personalidad, la edad y el sexo de los participantes, y del lugar y el momento del estudio (Glazer 1972: Gonzáles 1986: Spradley 1979). El éxito del rapport determinará la disposición de los participantes para permitir el acceso a los aspectos de sus vidas que son de tu interés.

Configuración de la muestra

Según Bonilla y Rodríguez (2005:143), en las investigaciones cualitativas la muestra no se selecciona, se configura, es decir, se va extrayendo a través de las diferentes etapas del proceso de recolección de datos. En el presente estudio se trabajará intencionalmente con los docentes y estudiantes de las materias: anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecología, pediatría), de los núcleos docentes de la UCS en Maracaibo estado Zulia: Cecilio Acosta y La Pastora, los cuales fueron seis (6) en total, 3 docentes y 3 estudiantes.

Aunado a lo anterior Martínez (2004:54), agrega para el muestreo se eligen una serie de criterios que se consideran necesarios o muy

convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación. En cuyo sentido, para la elaboración de esta investigación se hace necesario caracterizar a los actores, que brindarán información valiosa para el desarrollo de la misma, siendo vital contar con la participación de personas involucradas y con experiencia en el estudio.

De acuerdo a lo expresado, los criterios que se establecerán para seleccionar la muestra del presente estudio, son los siguientes:

- Docentes que trabajan en el núcleo docente de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de La Pastora y Cecilio Acosta del municipio Maracaibo.
- Docentes dispuestos a cooperar en la investigación.
- Docentes entre 3 y 10 años de ejercicio profesional.
- Docentes pertenecientes al Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria (PNFMIC).
- Estudiantes de las materias anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y materias clínicas (medicina interna, ginecobstetricia, pediatría) de los mencionados núcleos docentes.

Recolección de datos

Una vez, resueltos los problemas de muestreo y la selección del escenario, las situaciones sociales y los informantes, pasa a ser prioritario el tema de la obtención de la información. Según Bonilla y Rodríguez (2005:145), durante la recogida de datos en el campo, “el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo”. Por lo que, la duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se

desarrollará con un carácter flexible a partir de normas básicas sobre las que se da un gran acuerdo entre los investigadores cualitativos.

Asimismo, Bonilla y Rodríguez (2005:146), señalan “el investigador cualitativo se servirá de diferentes sistemas de observación (grabaciones en vídeo, diarios, observaciones no estructuradas), de encuesta (entrevista en profundidad, entrevista en grupo), documentos de diverso tipo, materiales y utensilios, entre otros”. En un principio ésta recogida de información fue amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más específica.

Por otra parte, la observación participante, permite según Monje (2011:46), a “el investigador asumir diferentes roles (investigador, participante) según el grado de participación”; en la observación participante uno mismo está inmerso en un escenario elegido por un periodo de tiempo para obtener una perspectiva interna del escenario o la cultura del grupo. Asimismo, utilizaré la entrevista como técnica para recabar información sobre la cual indica Martínez (2004:65), es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica, agrega, además, adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semi estructurada.

De acuerdo con Morse (2004:16), “permite recolectar datos de los individuos participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico”. En contraste con la entrevista no estructurada, esta se enfoca sobre una serie de preguntas que el investigador hace a cada participante. Dentro de ese marco, se utilizó un dispositivo de grabación para registrar la información así no omitir ningún detalle, que ayude después a interpretar el lenguaje verbal y no verbal. Martínez (2004:87), recomienda informar al entrevistado de la grabación y así

obtener su aprobación asegurándole que se hará uso de ella en forma estrictamente confidencial y sólo para los fines de la investigación.

MOMENTO IV

ANÁLISIS DE CONTENIDOS, CATEGORIZACIÓN Y HALLAZGOS

Organización de la Información

En este momento de la investigación, se desglosan los datos observados, organizados, analizados e interpretados, mediante una descripción cualitativa, reflexiva, de los aportes encontrados por el investigador, permitiendo triangular las teorías versus los hallazgos presentes en el transcurso de la investigación. Para lo que se procedió a categorizar la información recabada a través de las entrevistas, extrayendo las ideas principales o premisas observadas en los mencionados hallazgos.

De manera que, teniendo presente que la investigación cualitativa se caracteriza por usar la palabra como dato que aporta información para analizar y comprender el fenómeno investigado, sosteniendo que el proceso de análisis debe verse como una actividad reflexiva que influye en toda la recolección de los datos, siendo una parte del diseño de la investigación, y significando cosas diferentes para distintas personas (Coffey y Atkinson, 2003:7), habrá entonces, de tomarse en cuenta, que cada quien tiene su configuración cognitiva o mental para hacer su apreciación muy propia, sobre los fenómenos investigados.

Así pues, para el caso de este estudio, los datos consisten en las palabras y frases, e ideas centrales, que fueron aportadas por los y las docentes y estudiantes entrevistados. En ese sentido, fue preciso hacer una

revisión exhaustiva de las entrevistas mediante la reducción de datos fenomenológicos, a partir de lo cual, surgieron las categorías descriptivas, tal y como se describió recientemente.

A este tenor, es muy importante que se resalte, que los datos hallados los plasmé a través de tablas, cuadros y resúmenes. Puesto que, es necesario categorizar cuando se hace a través de la tradición fenomenológica, disciplinando la mente, cohesionada con una visión panorámica, garantía de buen análisis e interpretación del proceso (Martínez (2004:69). También es necesario destacar, que en esta investigación me apoyé en el análisis minucioso para generar estructuras esenciales, que, según Strauss y Corbin (2003:62), permiten establecer, las relaciones entre tales conceptos o estructuras.

Así las cosas, este tipo de minucioso análisis, demandó el examinar e interpretar datos, entrevistas, notas de campo a partir de la observación, y construir escritos separando los datos. Además, trabajé tomando en cuenta palabras, frases, oraciones y párrafos y apoyándome en la codificación abierta como proceso analítico en la cual identifiqué las categorías y los elementos que la estructuran.

Seguidamente, relacioné las categorías con sus subcategorías para así, poder formar explicaciones precisas sobre el fenómeno en estudio, y de esta manera, poder proponer un conjunto de estrategias que optimicen el aprendizaje significativo de los estudiantes bajo el método de recursos mnemotécnicos a través de la programación neurolingüística.

En dicho sentido, en este momento de codificación, resultó de gran ayuda indagar en datos, dando vueltas sobre los mismos. Siéndome necesario igualmente, el leer repetidas veces las entrevistas, buscando significados,

lugares comunes, identificando unidades de análisis, ideas centrales de gran relevancia, así como posibles subcategorías que permitieran hacer un análisis interpretativo lo más nutrido, pero conciso posible, tal y como sigue a continuación.

Tal y como puede observarse, y teniendo como base el enfoque fenomenológico, hablar de evidencias sobre el fenómeno en investigación, es darse una cosa misma adecuadamente, es decir, es asumir la conciencia que efectivamente ve, capta su objeto mismo directamente, de ahí que una forma fundamental de evidencia para Husserl (1982:72), es el estar delante del hecho ocurrido; como sujeto consciente que efectivamente ve, que capta su objeto mismo, directa y adecuadamente.

Cuadro 1
Categorías y Subcategorías

No.	Categorías	Subcategorías
1	Construcción subjetiva de significados	Experiencias en la práctica docente. Estrategias de aprendizaje.
2	Aprendizaje Significativo	Teorías y/o Modelos de Enseñanza.
3	Programación Neurolingüística en el aprendizaje	Estrategias de aprendizaje con PNL. Recursos mnemotécnicos.

Fuente: Torres (2020).

De esta manera, con seguridad, las evidencias y sus descripciones, requieren cierta forma de interpretación, teniendo en cuenta no solo la experiencia, sino en las estructuras que la caracterizan como tal. En este sentido, se muestran las ideas centrales de lo recogido sobre las evidencias vividas por los docentes y estudiantes de las materias clínicas y algunas materias iniciales del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria de la UCS, durante el desarrollo de las entrevistas.

Tal y como se muestra en los cuadros 2 y 3, los hallazgos resultantes de la entrevista con los docentes y estudiantes que fungieron como informantes clave en esta investigación, pude resumir de forma esquemática en dichos cuadros, dado que los encuentros con los informantes fueron de dos tipos, uno, para iniciar la entrada al campo y concertar la fecha y hora de la posterior entrevista y solicitar su autorización y dos, para el desarrollo del encuentro como tal. Consistió de una entrevista semiestructurada de 9 y de 8 interrogantes o preguntas, respectivamente, que intentaron corroborar las premisas inicialmente planteadas, así como dar respuesta a las interrogantes generadas, también al inicio. Identificaré a los tres docentes que fungieron como informantes como D1, D2 y D3, y a los estudiantes como E1, E2 y E3 del mismo modo.

Descripción de las Categorías

Construcción subjetiva de significados: Para el análisis de esta categoría, tal y como puede observarse en los cuadros N° 2 y 3, se indagó sobre las experiencias vividas en la práctica docente y las estrategias de aprendizaje desarrolladas en el aula en el contexto y muestra estudiada. En este ámbito, debemos tener en cuenta, primeramente, que la actuación estratégica en cuanto al aprendizaje, se refiere a la selección, organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo, en este

caso en el quehacer didáctico dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los informantes abordados.

CUADRO 2
Análisis Interpretativo de Relatos (Entrevista a Docentes)

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	PREGUNTAS	CONTENIDO CONTEXTUAL SELECCIONADO
Construcción subjetiva de significados.	Experiencias en la práctica docente.	1. ¿Cuáles son sus principales experiencias en su práctica diaria de clase?	<p>D1: “...Ajustarme a los objetivos de aprendizaje de la institución educativa y aprender a organizar las clases”.</p> <p>D2: “... El aprendizaje (de los estudiantes) es el reflejo de la calidad de la formación que reciben. Teniendo en cuenta las particularidades de cada uno”.</p> <p>D3: “...Saber transmitir la preocupación y la disciplina ante el estudio (...) Las formas de enseñar adaptándome a cada grupo de estudiantes, aplicando diferentes estrategias de enseñanza”.</p>
	Estrategias de aprendizaje.	2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para impartir los contenidos que ameriten la memorización de términos o procedimientos?	<p>D1: “...Utilizamos los cuadros en forma de resumen (cuadro resumen) y las guías escritas a mano”.</p> <p>D2: “...Los cuadros resumen y los flujogramas”.</p> <p>D3: “...Utilizo con cierta frecuencia los recursos mnemotécnicos”.</p>

Aprendizaje Significativo.	Teorías y/o Modelos de Enseñanza.	3. ¿Cuáles teorías y/o modelos de enseñanza utiliza para impartir las clases?	<p>D1: “Modelos educativos como tal, no sabría cómo llamarles (...) imparto las conferencias de los contenidos, las consolidaciones a través de la discusión de los contenidos para su integración en la memoria”.</p> <p>D2: “El modelo educativo aplicado en el PNFMIC es mixto, por un parte es conductista por el volumen de conocimientos a integrar y por otro lado es constructivista...”</p> <p>D3: “...Aplicamos el modelo educativo orientado por la dirección nacional de la UCS, en el que los estudiantes reciben conferencias, consolidación de contenidos y evaluaciones teórico-prácticas”.</p>
		4. ¿Sabe en qué consiste el aprendizaje significativo?	<p>D1: “...Aquel aprendizaje en el que el estudiante integra los conocimientos de manera tal que los relaciona con la cotidianidad”.</p> <p>D2: “...El que se relaciona con un aprendizaje duradero”.</p>

Aprendizaje Significativo	Teorías y/o Modelos de Enseñanza.		D3: "...La forma de aprender de un estudiante donde los conocimientos permanecen por mucho tiempo, porque relacionó dichos conocimientos con sus experiencias previas".
		5. ¿Piensa que a través de sus clases se genera un aprendizaje significativo? Fundamente su respuesta.	D1: "Sí, aunque (...) Eventualmente hay momentos monótonos". D2: "...Los conocimientos casi siempre son significativos porque los estudiantes relacionan el aprendizaje con la responsabilidad que tendrán en el futuro..." D3: "...Se nota la diferencia del interés que muestran los estudiantes ante las conferencias orientadoras versus la discusión de los casos clínicos".
		6. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes durante la clase? Fundamente.	D1: "...A veces se dispersan (...) las recomendaciones que les doy les sirven para enfocarse en los contenidos". D2: "Generalmente están preocupados por los contenidos y por el cumplimiento de las actividades ..." D3: "...Se muestran preocupados por aprender".
		7. ¿Se siente satisfecho con los resultados de los estudiantes en cuanto a rendimiento? Fundamente su	D1: "Muy satisfecho, los estudiantes asumen con mucha diligencia las actividades..." D2: "Medianamente satisfecho, (...) se requiere la valoración de algunos aspectos (como) la memorización de grandes cantidades de información".

<p>Aprendizaje Significativo</p>	<p>Teorías y/o Modelos de Enseñanza.</p>	<p>respuesta.</p>	<p>D3: "...Medianamente satisfecho con el rendimiento de los estudiantes. Modificar algunos factores pudieran ayudar a mejorar los resultados..."</p>
--------------------------------------	--	-------------------	--

Programación Neurolingüística en el aprendizaje.	Estrategias de aprendizaje con PNL.	8. ¿Conoce o ha llegado a aplicar alguna estrategia de aprendizaje que se base en la Programación Neurolingüística ? ¿Puede describirla o describirlas?	D1: “Lo que más utiliza el PNFMIC es el cuadro resumen y los flujogramas. (...) utilizo en algunas ocasiones los recursos mnemotécnicos”. D2: “...Desconozco a lo que se refiere la programación neurolingüística”. D3: “No tengo información de la programación neurolingüística”.
	Recursos mnemotécnicos.	9. ¿Ha empleado entre sus estrategias de aprendizaje en sus materias algún recurso mnemotécnico?	D1: “...En varias ocasiones (...) en semiología y propedéutica médica”. D2: “En la materia de semiología, principalmente”. D3: “Muy pocas veces los aplico.”.

Fuente: Torres (2021).

De este modo, en lo referente a la subcategoría de las experiencias en la práctica docente, los profesores entrevistados, mostraron preocupación por ajustarse a los objetivos ya previamente establecidos, en los programas de las materias que imparten, unos manifestaron centrarse más en las características particulares de cada estudiante, otros señalaron la disciplina y el esfuerzo porque los estudiantes mantuvieran e interés. Mas, en líneas generales, denotan un ambiente agradable en relación a las experiencias docentes, pero no exentas de la preocupación e interés por “fijar” de uno u otro modo los contenidos impartidos sin “perder el control”, de lo que suceda en el aula en dicho sentido.

En el mismo orden de ideas, con respecto a su impresión sobre las experiencias vividas en la práctica docente, los estudiantes manifestaron centrar su experiencia en el intercambio didáctico con sus compañeros y en

el estudio independiente (organizando a su manera los contenidos impartidos), más que demostrar que la experiencia en la práctica docente esté incidida o impacta ampliamente por sus docentes.

Del mismo modo, en relación a esta categoría, pero esta vez, en lo referente a las estrategias de aprendizaje, los docentes no demostraron amplitud o complejidad en sus conocimientos sobre el abanico de posibilidades entorno a las estrategias de aprendizaje que pudieran utilizar con los estudiantes de estas materias clínicas. En cambio, todos coincidieron en conferencias unidireccionales, y en el suministro de guías de estudio contentivas de cuadros tipo resúmenes, así como de flujograma, para el caso del aprendizaje de procedimientos o protocolos. Solo uno de ellos mencionó como estrategia el empleo de recursos mnemotécnicos.

Toda vez que, a este mismo tenor, los estudiantes entrevistados, señalaron una evidente ausencia de multiplicidad o variedad de estrategias, puesto que coincidieron en señalar el método de las conferencias (clases magistrales unidireccionales o discursivas), como una práctica monótona en el aula, que les aburre y no les da la opción de la intervención sino hasta el momento del cierre de la clase. Sin embargo, algunos estudiantes describieron el debate y la coevaluación como estrategias usadas por algunos de sus docentes, describiéndolas como experiencias enriquecedoras para su quehacer pedagógico, así como también, señalaron todos, el uso de cuadros – resúmenes por parte de sus docentes.

Hasta este punto, es importante recordar en relación con la construcción subjetiva de significados y la experiencia docente, así como las estrategias de aprendizaje, que, las diversas construcciones subjetivas de significado y hace latente la necesidad de llegar a adaptaciones viables, requiere oportunidades para las discusiones y para la negociación de los significados.

De esta manera, el uso de estrategias y recursos didácticos está en estrecha relación de las convenciones sociales compartidas, más que de un plan previamente preparado.

CUADRO 3
Análisis Interpretativo de Relatos (Entrevista a Estudiantes)

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	PREGUNTAS	CONTENIDO CONTEXTUAL SELECCIONADO
Construcción subjetiva de significados.	Experiencias en la práctica docente.	1. ¿Cuáles son las principales experiencias de aprendizaje en tu práctica diaria de clase?	<p>E1: “El intercambio con mis compañeros me ayuda a consolidar los conocimientos...”</p> <p>E2: “...He aprendido a estudiar organizando horarios y contenidos”.</p> <p>E3: “Me ayuda mucho la forma en que nos orientan durante las clases...”</p>
	Estrategias de aprendizaje.	2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza tu profesor para impartir los contenidos que ameriten la memorización de términos o procedimientos?	<p>E1: “...Las conferencias orientadoras, que a veces son un poco monótonas, en las consolidaciones grupales nos muestra los cuadros tipo resumen, y a (...) realizar preguntas y sugerir situaciones”.</p> <p>E2: “...Hacen preguntas dirigidas a un estudiante y le pregunta a otro estudiante si está de acuerdo con la respuesta anterior (...) las clases se hacen más dinámicas”.</p> <p>E3: “Siempre vemos conferencias orientadoras con el</p>

			mismo método, se exponen los contenidos y hasta que finaliza la conferencia no podemos intervenir”.
Aprendizaje Significativo.	Teorías y/o Modelos de Enseñanza.	3. ¿Sabes en qué consiste el aprendizaje significativo?	E1: “No sé en qué consiste”. E2: “...Puedo deducir que es la forma de adquirir conocimientos que duren por mucho tiempo en la memoria”. E3: “...No sé en qué consiste...”
		4. ¿Piensas que a través de tus clases se genera un aprendizaje significativo?	E1: “...Pocas veces aprendo de manera que recuerde fácilmente la información asociándola con mis propias experiencias. Siempre debemos memorizar mucho contenido”. E2: “...Muy pocas veces aprendemos de esa manera, la mayoría de las veces memorizo los contenidos sin asociarlos a mis experiencias anteriores”. E3: “...No, que es difícil para mí asociar los nuevos conocimientos con mis experiencias previas.”
		5. ¿Cuál es la actitud de tus docentes durante la clase al momento de enseñar un término o procedimiento?	E1: “...Están atentos a que todos recibamos la información de manera correcta (...) depende de nosotros estudiar”. E2: “La actitud de los profesores es buena”. E3: “...A veces están un poco apurados”.
		6. ¿Te sientes satisfecho con tus resultados en cuanto a	E1: “Creo que pudiera rendir más”. E2: “Considero que me pudiera ir mejor”. E3: “...A veces los

		rendimiento y a aprendizaje?	problemas económicos nos caen encima.”.
Programación Neurolingüística en el aprendizaje	Estrategias de aprendizaje con PNL.	7. ¿Conoces o has llegado a aplicar alguna estrategia de aprendizaje que se base en la Programación Neurolingüística? ¿Puedes describirla o describirlas?	E1: “Creo que no”. E2: “No lo sé.”. E3: “¿Qué es eso?”.
	Recursos mnemotécnicos.	8. ¿Has empleado por ti mismo o por orientación de tus profesores entre tus estrategias de aprendizaje en sus materias algún recurso mnemotécnico? Fundamenta tu respuesta.	E1: “Sí, (...) en las materias de semiología, anatomía, pediatría E2: “Claro (...) hay profesores que nos orientan algunos recursos mnemotécnicos”. E3: “Los aplico sobre todo en anatomía, fisiología y semiología”.

Fuente: Torres (2021).

Aprendizaje Significativo: el aprendizaje significativo permite la creación de estructuras de conocimiento, por medio de la acomodación de la nueva información con los conocimientos previos de los individuos. Es así cómo se hizo la subcategorización a través de las teorías o de los modelos docentes o de enseñanza – aprendizaje, encontrándose, en relación con los modelos de aprendizaje o las teorías respectivas, que los docentes entrevistados, o bien no reconocieron trabajar o poner en práctica alguna teoría o modelo específico para su práctica docente o argumentaron que debían ceñirse al modelo propuesto por la dirección nacional de la UCS, la cual orienta una metodología caracterizada por las videoconferencias (clases magistrales no

participativas) y por la memorización de contenidos de gran volumen para las materias impartidas por estos profesores.

Así también, en lo referente al manejo de lo que es y en lo que consiste el aprendizaje significativo, la totalidad de docentes entrevistados demostró saber de qué se trata, exponiendo claramente su definición, de manera sencilla o explícita. Mientras que los estudiantes demostraron ante esta misma interrogante un evidente desconocimiento sobre este tipo de aprendizaje, al punto de responder con una pregunta, ante lo cual fue necesario explicarles lo qué es este tipo de aprendizaje, para poder continuar desplegando la entrevista en lo que respecta a esta categoría.

Del mismo modo, cuando se indagó sobre el aprendizaje significativo desde la experiencia docente en cada profesor y estudiante entrevistado, los profesores estuvieron de acuerdo en lo difícil que es lograr que sus estudiantes alcancen este tipo de aprendizaje, dados los métodos empleados en el aula, así como también los factores externos que inciden en el despliegue óptimo del proceso de enseñanza – aprendizaje como para generar en ellos un aprendizaje realmente significativo de esas materias.

Tales factores estriban en las circunstancias socioeconómicas que permean la experiencia docente en el país y el estado, así como el verse obligados a seguir los métodos didácticos orientados por la dirección nacional de su universidad. Sin embargo, uno de los profesores argumentó, que dada la gran importancia de los conocimientos adquiridos en estas materias para desarrollar la praxis médica, necesariamente tal aprendizaje debía ser significativo, más por un tema de imperiosa necesidad, que gracias a la práctica docente que se aplique en estos estudiantes.

En el mismo orden de ideas, la posición de los estudiantes fue prácticamente unánime al señalar no estar recibiendo un aprendizaje significativo de las materias impartidas, pues de acuerdo a lo que argumentaron, los métodos aplicados por los docentes, les resultan monótonos y el memorizar de manera mecánica, grandes volúmenes de material instruccional, no les genera un aprendizaje que permanezca en ellos de forma positivamente irreversible.

Seguidamente, dentro de esta misma categoría, al indagar sobre la actitud de los estudiantes al momento de recibir los contenidos impartidos en clase, en relación con las materias estudiadas, si bien los profesores coinciden en que los estudiantes muestran preocupación por aprender los contenidos impartidos, también señalan que ellos se dispersan, es decir, no sostienen la concentración durante las clases y por tanto, no siempre, “asimilan” el material impartido o los contenidos de las explicaciones ofrecidas en el aula.

Mientras que, con respecto a la interrogante inversa, es decir, la visión de los estudiantes sobre la actitud de los profesores durante la clase al momento de enseñar un término o procedimiento, ellos manifestaron que los docentes, o bien se muestran un tanto apurados, o imparten los contenidos de manera limitada, instando a los estudiantes de manera obligatoria al ejercicio del estudio independiente de tales contenidos.

Continuando con el desglose de esta categoría, en lo relacionado con el rendimiento estudiantil, los docentes manifestaron en su mayoría, estar medianamente satisfechos, pues, como ya mencionamos anteriormente, hay factores externos, relacionados directa o indirectamente, con el hecho educativo, que hacen que el rendimiento de los estudiantes no sea el esperado por los docentes.

En el mismo sentido, con respecto a la satisfacción de los estudiantes entrevistados, sobre su rendimiento académicos en las materias estudiadas, todos manifestaron no estar del todo satisfechos, sentir que podían haber rendido más y mejor, incluso algunos señalaron las condiciones económicas de su entorno como un factor de negativo de incidencia en su rendimiento, para poder concentrarse y rendir mejor, así como también, insistieron en la monotonía de las prácticas docentes en el aula.

Programación Neurolingüística en el aprendizaje: la PNL estudia el funcionamiento del pensamiento, lenguaje y comportamiento. Esto significa que, para poder realizar las acciones que conducen al estudio del comportamiento de los docentes, los mismos han de estudiar, mediante talleres de especialización, cómo funciona su organismo, sus pensamientos, por qué piensa de una determinada manera, todo esto tiene que ver con los esquemas que ha adquirido con el paso de los años, desde el seno de su familia hasta sus estudios en la universidad.

De la misma forma, la PNL, se presenta como una alternativa para los docentes quienes la pueden asumir como una metodología de trabajo, que permite conocer a las personas que le rodean, en especial a los estudiantes. Por lo tanto, como estrategia metodológica que se presenta a los docentes, está basada en una serie de mecanismos para conocer la conducta de las personas que están a su cargo, en este caso, los estudiantes, quienes mantienen una determinada conducta ante las experiencias que el docente les plantea y que como personas tienen esquemas mentales los cuales han sido diseñados con el pasar del tiempo.

En este sentido, al indagar en los docentes, sobre la aplicación de la PNL en sus estrategias de aprendizaje sobre los estudiantes, casi la totalidad de los profesores informantes refirieron no conocer la PNL, al menos no en el

ámbito académico. Mientras que uno de ellos, mencionó los recursos mnemotécnicos como estrategia relacionada con la PNL. Al mismo tiempo, los estudiantes, mostraron un total desconocimiento en relación con la PNL y su relación con el aprendizaje o las estrategias docentes o de estudio, preguntándome con mucho interés en qué consistía la PNL, ante lo cual se generó un nutrido diálogo con estos estudiantes.

Finalmente, cuando se les interrogó a profesores y estudiantes sobre el uso de recursos mnemotécnicos en el estudio de las materias de interés, los profesores manifestaron utilizarlos, sobre todo en la materia de semiología clínica y propedéutica médica, así como en fisiopatología, salvo uno de los docentes, quien indicó, que rara vez o muy poco, utiliza tales recursos didácticos de mnemotecnia.

Mientras que, los estudiantes, en su totalidad indicaron que ellos sí utilizan este tipo de recursos al momento de estudiar las materias mencionadas, indistintamente de que el profesor les oriente o no, al respecto, pues les facilita el aprendizaje de contenidos voluminosos y de gran complejidad.

En consecuencia, a partir del análisis de la información recabada, se visualizan diferencias en la impresión o visión de los estudiantes, con respecto a las de los docentes, así como coincidencia en la necesidad de optimizar los métodos didácticos para buscar un mejor rendimiento y mejor grado de satisfacción ante la experiencia docente.

Por ejemplo, llama la atención, que, mientras los docentes manifiestan mediana o total satisfacción con respecto a sus resultados de enseñanza; los estudiantes en su totalidad se muestran insatisfechos. Así también, resulta llamativa, la insistencia de los estudiantes en tildar de monótonas o

aburridas, las clases a través de ponencias magistrales donde no pueden tener casi ninguna participación.

Así las cosas, si tenemos presente que el aprendizaje significativo implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. De aquí que se postule su teoría como constructivista, puesto que nace de la participación activa que tiene el sujeto con la información, la cual transforma, estructura e interacciona. Este proceso que tiene el individuo con la información lo pone en evidencia como agente activo en el aprendizaje, por lo que es el individuo quien construye su aprendizaje.

Encontrándose en los datos recabados, que la esencia o el enfoque bajo el cual estos docentes imparten los contenidos, no es propiamente del tipo constructivista, lo cual deviene en la inconformidad reflejada en los estudiantes al momento de adquirir conocimientos de tanta complejidad como los impartidos en estas materias de medicina.

De esta manera, se requiere que el contenido de aprendizaje esté en concordancia con el contexto de las personas, a fin de que se alcancen aprendizajes significativos que sean reconocidos por medio de las experiencias del sujeto. Observándose en estos estudiantes de medicina, que los mismos, presentan limitaciones para el progreso de sus aprendizajes derivadas de sus deficiencias en los conocimientos previos y en la forma de serles impartidos los nuevos conocimientos.

Triangulación

Con el fin de asegurar el rigor metodológico, por ejemplo, la confiabilidad de lo hasta ahora investigado. La triangulación es un proceso analítico cualitativo general, que permite a través de la interrelación, comparar entre

sí, la información ya categorizada. En relación a lo cual, se consideran las opiniones provenientes de diferentes puntos de vista, así pues, tomamos en cuenta los siguientes aspectos: condiciones experienciales; condiciones socio contextuales educativas, relacionadas con bases teóricas, finalmente las condiciones que surgen como producto de entrevistas realizadas a informantes.

En dicho sentido, pude ejecutar la triangulación (Figura 1), como consideración basada a través de similitudes, divergencias, discrepancias, nuevos aportes, tratar de descartar casos aislados o excepcionales, así como factores favorables o desfavorables, en atención a estas consideraciones, para de este modo, tener como resultado el cuerpo estable de ideas y poder realizar las sugerencias pertinentes.

Triangulación de la Información

Figura N° 1 Fuente: Torres (2023).

En tal contexto, podemos comenzar observando la relación establecida entre las teorías de entrada enmarcadas en el Lenguaje en el proceso de Aprendizaje; el Conductismo como enfoque en el aprendizaje; la construcción subjetiva de conocimientos y, finalmente; el Aprendizaje Significativo. Observando la relación, repito, entre dichas teorías de entrada

a esta investigación, versus la PNL en el aprendizaje y los recursos mnemotécnicos como teorías sustantivas y los hallazgos recientemente descritos a través de los informantes clave.

De acuerdo con este proceso de triangulación, podemos comenzar destacando que el lenguaje en el proceso de aprendizaje, incluye un conjunto de símbolos significantes siendo un sistema que implica tanto los elementos como las estructuras, como sistema podemos definir las unidades elementales y estructurales a distintos niveles, según el propósito. Sin embargo, el lenguaje comprende un conjunto de símbolos (vocabulario) y los métodos significativos para combinar esas llamadas sintaxis. Una gramática que es la descripción de las características de la estructura del lenguaje.

En tal sentido, en los núcleos de docencia donde se desplegó el estudio, se utiliza un lenguaje bastante específico o característico, por así decirle, puesto que se trata del programa universitario de medicina humana, donde las materias como anatomía, fisiología y fisiopatología, propedéutica médica y semiología clínica, así como las materias clínicas de ginecología, pediatría, medicina interna, hacen el día a día, en el quehacer pedagógico de estudiantes y profesores.

Por otra parte, observamos el conductismo en este mismo contexto estudiado, como un proceso de enseñanza-aprendizaje que se halla representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. Es así como, los informantes de este estudio, reconocen de algún modo, hallarse principalmente bajo este paradigma educativo, dado que, reciben lo que ellos identifican como la consolidación de conocimientos a través de clases magistrales donde hay poco acceso al debate y a la participación, para luego

evaluar el conocimiento a través de exámenes escritos, normalmente con preguntas cerradas como técnica evaluativa implementada.

Es de esta forma, como se comprueba lo expuesto por Morris y Maisto, (2005:51); quienes referían que el conductismo busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno, tal y como lo manifestaron los estudiantes entrevistados que era su percepción de lo que es usualmente su experiencia en el aula.

Así pues, en el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos (para lo que, en el caso del PNFMIC se traduce en calificaciones o en la condición de aprobado o reprobado).

Del mismo modo, en lo pertinente a los procesos cognitivos y la construcción subjetiva de significados, es importante recordar lo citado por Osses y Jaramillo (2008: 188), quienes mencionan al sistema analógico y el sistema procedimental, entre otros, pero que son estos dos, los que caracterizan los procedimientos didácticos y/o de docencia implementados por los docentes entrevistados, como lo son: El sistema analógico, constituido, fundamentalmente, por la imagen mental. Así como: El sistema procedimental, consiste en el conocimiento de un conjunto de procesos cognitivos para llevar a cabo alguna acción.

Por otra parte, en lo concerniente a la teoría del aprendizaje significativo, partiendo de que, existe una estructura en la cual se integra y procesa la información (Ausubel 1976:57). Por su parte este tipo de aprendizaje, permite la creación de estructuras de conocimiento, por medio de la

acomodación de la nueva información con los conocimientos previos de los individuos.

Por lo cual, teniendo presente que la estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimientos, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos, (y de las interrelaciones que se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente.

Se observó entonces, a través del encuentro y diálogo con todos los informantes clave, que, en su entorno académico, no se hace uso de este enfoque del aprendizaje o teoría del conocimiento. Denotándose, la importancia que tiene una adecuada organización en el material de aprendizaje para que el individuo procese y acomode la información de forma acertada en sus estructuras mentales. Puesto que se hizo evidente la insatisfacción y en ocasiones apatía, por parte de los estudiantes, y la preocupación por parte de algunos docentes en lo relativo al rendimiento académico de sus alumnos.

En otro orden de ideas, observando que la conducta de los docentes está expresada de diversas formas, las cuales facilitan u obstaculizan sus interacciones con los demás, además de distinguirlo con ciertas manifestaciones que le son particulares. De acuerdo con Carrión (2001:9), la PNL es una metodología basada en una serie de presuposiciones operativas que afirma que toda conducta humana tiene una estructura, y que esta estructura puede ser modelada, aprendida, modificada y cambiada (reprogramada).

Así, según se ha citado, la PNL, se presenta como una alternativa para los docentes quienes deben aceptarla como una metodología de trabajo, que

permite conocer a las personas que le rodean, en especial a los estudiantes. Por lo tanto, como estrategia metodológica que se presenta a los docentes, está basada en una serie de mecanismos para conocer la conducta de las personas que están a su cargo, en este caso, los estudiantes, quienes mantienen una determinada conducta ante las experiencias que el docente les plantea y que como personas tienen esquemas mentales los cuales han sido diseñados con el pasar del tiempo.

En cuyo sentido, fue poderosamente llamativo como hallazgo de este estudio, el hecho de que no haya conocimiento por parte de docentes ni de estudiantes sobre la PNL y sobre su relación con el aprendizaje y algunas estrategias didácticas que le sean inherentes.

Así, por ejemplo, pude identificar que todos los estudiantes se han visto en la necesidad de apoyarse en recursos mnemotécnicos para poder aprender más rápidamente y mejor, algunos términos y procedimientos o protocolos de las materias mencionadas, pero sin saber que este tipo de recurso de aprendizaje guardaba relación con la PNL.

Siendo en este sentido, que, Montenegro (2016:209), expone que las técnicas de memorización, también denominadas recursos mnemotécnicos, se centran en la utilización de asociaciones mentales para mejorar la retención y el recuerdo de la información. Mientras que, Peralta (2012:2), propone que la PNL cuenta con herramientas como los anclajes, el modelo Milton y los recursos mnemotécnicos, que permiten potenciar nuestras habilidades cognitivas y emocionales.

Síntesis Interpretativa: Análisis Final

Una vez establecidos los fundamentos teóricos de este proceso, así como de sus componentes: en su dimensión epistemológica, así como el conocimiento tácito y explícito, e individual y colectivo, y el proceso de conversión del conocimiento; se examina importancia de las estrategias que generen el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina, mediante el uso de reglas, códigos y/o recursos de mnemotecnia. Observando siempre que la espiral del conocimiento no es un proceso lineal y secuencial, sino exponencial y dinámico, que parte del elemento humano y de su necesidad de contrastar y validar sus ideas y premisas.

Es de esta forma cómo se puede demostrar, lo que, el devenir académico universitario de nuestro tiempo deja ver: La inminente necesidad de ajustar los métodos, enfoque e incluso estilos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, quizás en todas las áreas formativas o del saber, pero en el área de ciencias de la salud, área en la cual me desenvuelvo académica y profesionalmente, es prácticamente una urgencia, el poder develar cómo los enfoques únicamente conductistas, o con modalidades netamente análogas y procedimentales, no se llega, al menos no de una manera cómoda y agradable, dentro del proceso de formación profesional, a la obtención de un tipo de conocimiento que se pueda considerar “indeleble” en el estudiante y que por ende, le sea de completa utilidad para su práctica profesional a corto, mediano y largo plazo.

De manera tal, que resulta necesario, para los estudiantes de medicina en pregrado, como es el caso aquí abordado del PNFMIC, que tanto docentes como estudiantes puedan aprender a observar a la programación neurolingüística, desde su indisoluble vínculo con los aspectos inherentes a la creación de secuencias que faciliten lograr los resultados esperados por el

docente, quienes desean, por supuesto, muchas veces sin el éxito esperado, promover situaciones de aprendizaje efectivas, que los estudiantes puedan considerar necesarias para modelar su conducta.

Recordando pues, a tenor de la propuesta que a continuación desarrollaré sobre la aplicación de estrategias de PNL a través de recursos mnemotécnicos, que, el prefijo neuro está vinculado a cómo funciona el sistema nervioso de la persona, por ello, el docente, a través de las mismas, debe motivar al conocimiento del comportamiento del estudiante en su experiencia en el aula, sus actitudes y formas de actuar en determinadas ocasiones. Y, en cuanto al aspecto lingüístico, tiene que ver con las formas como el docente se expresa, según sus vivencias.

HALLAZGOS

A partir del análisis precedente, y a manera de cierre, respetando las diversas posiciones halladas, y con el firme propósito de promover una nueva o mejor visión, en el entorno educativo de las ciencias de la salud humana, dándole así, sentido e intencionalidad a la investigación, en busca de releer y comprender acontecimientos, a través de visualizar todo el contexto. Es necesario tener en cuenta que ninguno de los tópicos abordados se agota con esta investigación, pues siempre se pueden afinar más detalles, y promover muchas discusiones y nuevas maneras de estudiar lo abordado, pero necesario es concluir del modo más asertivo posible.

En tal sentido, y con la finalidad de lograr el mejor provecho posible de todo lo estudiado, se observa un engranaje a través de los elementos recabados, y en atención a las pesquisas obtenidas, así como también, luego de someter la información al análisis e interpretación, contrastada con contenidos relacionados al tema.

Se puntualiza, que la esencia cotidiana de los docentes, es decir, sus experiencias docentes en el aula dentro de las instituciones seleccionadas para este estudio, se aprecia en una realidad dicotómica, pues, a pesar de identificar la importancia del aprendizaje significativo y del uso de adecuadas estrategias instruccionales, estos actores se hallan imbuidos en un enfoque de aprendizaje esencialmente conductista, vertical y análogo.

De igual forma, a partir de esa realidad, se develan aspectos importantes en ese día a día, en ese pequeño mundo de enseñanzas y aprendizaje para los futuros médicos integrales comunitarios de esta región; es decir, al conformar un entramado donde convergen varios factores, congruentes con talentos, habilidades por desarrollar, para lograr un verdadero y deseable rendimiento académico por parte de los estudiantes de medicina, pero a la sombra de partes visibles e invisibles, presentes en algunos miembros de esta comunidad educativa.

Dado que la metodología empleada o los métodos de enseñanza puestos en práctica, son la suma de múltiples decisiones relacionadas con las directrices del programa de formación desde el eje capital y permeadas por condiciones socioeconómicas desfavorables en el entorno educativo. Por eso se contempla, un empañamiento dentro de estos núcleos docentes, con respecto actividades envueltas en un ambiente monótono o tediosa, por falta de un enfoque más adecuado a un programa tan complejo como lo es de la formación de médicos.

Es, por lo tanto, primordial, para quienes ejercen en tales núcleos docentes, tratar de reflexionar sobre los diferentes aspectos que permiten responder al reto de la complejidad en una época difícil como la que ahora subyace. No obstante, la necesidad de establecer plena armonía entre los

miembros del núcleo docente, pues, el mismo, brinda espacios de convivencia que así lo permiten.

Con base en tales preceptos, es necesario entonces, el comprender que para hacer o conocer, es necesario primeramente ser, consigo mismo, y que, de esta manera, el docente debe internalizar cuál es su labor y buscar el mejor modo de cumplirla, frente al importante reto que representa impartir contenidos médicos y clínicos tan complejos.

Así también el estudiante, debe en consecuencia, sintonizarse con el compromiso adquirido, adaptándose al tamaño de las circunstancias y retos que le suponen, la mejor forma de aprender tan importantes, voluminosos y complejos contenidos.

En consideración con lo planteado, el docente y el estudiante son pilares principales del conglomerado social de los recintos educativos, por ello, más que tener un cargo, en el caso del profesor, el mismo tiene un deber, una función de gran responsabilidad, urgiéndole plantearse ideas, cambiar paradigmas, cristalizar estrategias, conducentes al renacer del desarrollo humano, personal, profesional e institucional, para así cambiar la realidad educativa circundante en él y sus estudiantes.

Estos aspectos son de gran relevancia, resolver problemas, conflictos, generar cambios educativos, donde exista verdadera integración y fijación útil de los conocimientos, lograr así el éxito de su gestión, planificar actividades con participación de todos, en consonancia con estrategias de aprendizajes que se adapten a sus estudiantes, y a su contexto temporal y espacial.

Todo lo anterior, permite hacer énfasis en proponer la ejecución de un conjunto de estrategias que optimice el aprendizaje significativo de los

estudiantes bajo el método de recursos mnemotécnicos a través de la programación neurolingüística.

SUGERENCIAS

Sensibilizar a coordinadores de docencia de la universidad, así como de núcleos docentes afines, en cuanto a actuar encaminados hacia el cambio de nuevos paradigmas de aprendizaje, con base en la realidad actual, la forma de aprender de los jóvenes y las nuevas tecnologías subyacentes.

Se sugiere igualmente, a coordinadores y docentes estar en constante formación de manera integral, donde la preparación tenga su génesis en lo emocional y las nuevas tendencias de formación, creando espacios para su propia vida al igual, la vida de otros. Realizar razonamientos pertinentes, reconocer los beneficios de enfoques como la PNL.

Se sugiere la realización de un Seminario sobre Aprendizaje Significativo en los procesos docentes de medicina en el sentido de actualizar sus conocimientos y mejorar su actividad profesional: Generar espacios de discusión y reflexión sobre las bases conceptuales del aprendizaje constructivista, a fin de lograr un estudiante crítico, reflexivo y creativo en la construcción de saberes y significados.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GENERADA PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES BAJO EL MÉTODO DE RECURSOS MNEMOTÉCNICOS

La idea es utilizar recursos mnemotécnicos que permitan a los estudiantes relacionar la nueva información que están aprendiendo con sus conocimientos previos y experiencia de vida.

Paso 1: Identificación de los temas clave

Identificar los temas clave del programa de estudio de medicina que son relevantes para el aprendizaje significativo. Se pueden seleccionar temas que tengan una conexión directa con la experiencia personal de los estudiantes, o que sean de particular importancia para su formación como médicos.

Paso 2: Selección de recursos o estrategias mnemotécnicas

Seleccionar las técnicas mnemotécnicas más adecuadas para cada uno de los temas clave identificados. Las técnicas deben estar diseñadas para ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y experiencia personal.

Ejemplos:

- Mapas mentales: Permiten a los estudiantes organizar la información de manera visual y establecer relaciones entre los diferentes conceptos. Los estudiantes pueden crear mapas mentales de diferentes temas y asociar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos y experiencia personal.
- Analogías: Al comparar los conceptos nuevos con otros que ya son conocidos, los estudiantes pueden relacionar la nueva información con

sus conocimientos previos y, por lo tanto, aprender de manera más significativa. Por ejemplo, para recordar el sistema de conducción eléctrica del corazón se puede comparar con un sistema eléctrico de una casa.

- Resolución de problemas: Al resolver problemas y ejercicios, los estudiantes pueden aplicar la información aprendida a situaciones reales y relacionarla con su experiencia personal. Esto ayuda a consolidar los conocimientos y aprendizajes de manera más significativa.
- Debate en grupo: Al discutir en grupo sobre temas relacionados con la medicina, los estudiantes pueden compartir sus conocimientos previos y experiencia personal, y relacionarlos con los nuevos conceptos aprendidos. Esto permite establecer relaciones significativas entre los conceptos y ayuda a su consolidación.
- Visualización: Los estudiantes pueden utilizar la visualización para imaginar situaciones reales en las que se aplican los conceptos aprendidos. Esto les permite relacionar la nueva información con su experiencia personal y, por lo tanto, aprender de manera más significativa.

Ejemplos de Acrónimos y analogías por materias (Algunos popularmente difundidos y otros de propia autoría):

ANATOMÍA:

Capas de la Epidermis: **CON LUCI GANO ESE BESO**

Córneo

Lúcido

Granuloso

Espinoso

Basal

FISIOLOGÍA:

Clasificación y Función de las Inmunoglobulinas: **GAMED**

Ig **G**: **G**estacional

Ig **A**: **A**ire (vías respiratorias/leche materna)

Ig **M**: **M**ega-inmunidad (infecciones agudas)

Ig **E**: **E**xagerado (alergias-histamina, parasitismo)

Ig **D**: **D**iferenciación de linfocitos B

FISIOPATOLOGÍA:

Identificar síntomas de la enfermedad de Menière: **PIRATSS**

Presión (en el oído)

pérdida Intermitente de audición

¡**R**ing! (zumbido en el oído)

Ataques de vértigo

Tinnitus (acúfenos)

Sensación de plenitud en el oído

Sensibilidad al sonido).

SEMIOLOGÍA:

Semiología aplicable al dolor: **ALICIA FREDUSA**

Aparición

Localización

Intensidad

Carácter

Irrradiación

Acalmia

FREcuencia

DUración

Síntomas **A**sociados

MEDICINA INTERNA:

Etiología ante síntomas y signos complejos: **VITAMINAS**

Vascular

Infeccioso

Traumático / Tóxico

Autoinmune

Metabólico

Idiopático

Neoplásico

Others (Otros)

Sicógeno / Simulador

GINECOBSTETRICIA:

Factores de riesgo del cáncer de endometrio: Una regla **ENDOMETRICA**

Estrógenos

Nuliparidad

Diabetes

Obesidad

MEnarquia precoz y **ME**nopausia tardía

Tamoxifeno

Riesgo de **C**ánceres previos (mama, colorrectal, etc.)

Anovulación

PEDIATRÍA:

Periodos de incubación de las enfermedades infectocontagiosas de la infancia:

DIES SATITOS VAMPA RUSIA

ENFERMEDAD	PERIODO DE INCUBACIÓN
D ifteria E scarlatina	2-7 días
S arampión Fiebre T ifoidea TOS ferina	7-14 días
V aricela P arotiditis	14-21 días
M ononucleosis	21-40 días
R ubeola	14-21 días

Fuente: Torres (2011)

Paso 3: Diseño de actividades

Diseñar actividades que permitan a los estudiantes utilizar las estrategias mnemotécnicas seleccionadas. Estas actividades deben ser divertidas, creativas y retadoras, y permitir que los estudiantes experimenten el proceso de aprendizaje de manera activa y autónoma.

Paso 4: Evaluación

Evaluar el impacto de las estrategias mnemotécnicas y las actividades diseñadas sobre el aprendizaje significativo de los estudiantes. Se pueden utilizar diferentes métodos de evaluación, como pruebas de conocimientos previos y posteriores a la actividad, encuestas de opinión y observación en clase.

Figura Nº 2. Estrategias didácticas con recursos mnemotécnicos

Fuente: Torres (2020).

Esquema general de la propuesta

- Identificación de temas clave (Selección de temas relevantes para el

aprendizaje significativo.

- Selección de recursos o estrategias mnemotécnicas (Elección de técnicas adecuadas para cada tema clave).
- Diseño de actividades (Creación de actividades divertidas, creativas y retadoras).
- Evaluación (Utilización de diferentes métodos de evaluación para medir el impacto de las técnicas mnemotécnicas y las actividades diseñadas).

En resumen, la propuesta deberá consistir en utilizar recursos mnemotécnicos que permitan a los estudiantes relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y experiencia personal, y así aprender de manera más significativa (ver Figura 2).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agudelo A. y Otros. (2008). El proyecto pedagógico de aula y la unidad de clase. Editorial PANAPO.
- Arocha, L., y Montilla, L. (2006). PNL para Educadores.
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., y Hanesian, H. (1976). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (Vol. 3). México, Editorial Trillas.
- Ausubel, D.P. (1976). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México, Editorial Trillas.
- Bartolomé, M. (2000): Hacia dónde va la investigación educativa. Lección inaugural curso 2000-2001. Barcelona, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona.
- Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997,2005). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. 3ª Ed. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes,1997. Cap. 2. Métodos cuantitativos y cualitativo.
- Carrión, L. F. (2020). La programación neurolingüística en la práctica docente de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Comunicación Social).
- Chávez, N. (2007). Introducción a la investigación educativa. Maracaibo: Gráfica González, 83.
- Chomsky, N. (1992). El lenguaje y el entendimiento, Barcelona: Planeta De Agostini. Letrasymas. com.(sf). Google. Recuperado el 22-03-23, 19.
- Cioca, L. I., y Nerişanu, R. A. (2020). Enhancing Creativity: Using visual mnemonic devices in the teaching process in order to develop creativity in students. Sustainability, 12(5), 1985.
- Cobb, A. y Hoffart, N. (1999): Teaching qualitative research through participatory coursework and mentorship. Journal of Professional Nursing, 15(6), 331-339.

- Díaz Barriga, F., y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, 2.
- Gabaldón (2007). Estrategias de Enseñanza. Editorial Pax, México.
- Godino, J. D., Batanero, C., y Roa, R. (2005). Análisis onto-semiótico de problemas combinatorios y de su resolución por estudiantes universitarios. *Educational Studies in Mathematics*, 60(1), 3-36.
- López, A., y Buceta, J. M. (2014). Programación neurolingüística (PNL) en educación. Pearson Educación.
- Martínez, E., y Zea, E. (2004). Estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista. *Revista ciencias de la educación*, (24), 69-90.
- Mazo, L., y De Arce, L. (2022). La nemotecnia como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la tabla periódica. *Revista Estudios Psicológicos*, 2(1), 120-131.
- Mejías M., Guerra M., Cuenca M. (2018) Métodos, procedimientos y estrategias para memorizar: reflexiones necesarias para la actividad de estudio eficiente. *Humanidades Médicas* 2018;13(3):805-824.
- Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. Universidad Surcolombiana, 217.
- Montenegro, W. (2016). Saber estudiar con las técnicas y estrategias del método holístico y la PNL «Saber estudiar es la clave para obtener resultados exitosos». *Cultura: Revista de la Asociación de Docentes de la USMP*, 30.
- Moreno J. (2018) Recursos multimedia y mnemotecnia para la adquisición de vocabulario en inglés. *Revista Virtual*, núm. 38, febrero-mayo, 2018, pp. 112-126. Fundación Universitaria Católica del Norte.
- Morris C. y Maisto A. (2005) *Introducción a la Psicología*. Pearson / Prentice Hall. Duodécima edición. México.
- Morse, J. M. (2004). Emerging from the data: The cognitive processes of analysis in qualitative inquiry. *Critical issues in qualitative research methods*, 346(23-43).
- Novak, J. D. (2002). Meaningful learning: The essential factor for conceptual change in limited or appropriate propositional hierarchies (liphs) leading to empowerment of learners. *Science Education*, 86(4), 548-571.

- Novak, J. D. y D. B. Gowin (1988) *Aprendiendo a aprender*. Martínez Roca. Barcelona.
- Osses S., y Jaramillo S. (2008). *Metacognición: un camino para aprender a aprender*. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 34(1), 187-197.
- Paz, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. Editorial McGraw Hill. México DF.
- Peñafiel L., y Castro N. (2019) *Estrategias Mnemotécnicas para el aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés*. *Revista de Producción Ciencias e Investigación*. Vol. 3, No. 29, PP. 20-28.
- Peralta, D. (2012). *PNL. Una terapia breve y efectiva*. Albatros Ediciones.
- Peris, R., y Boquet, X. (2009). *La práctica de la PNL*. Ediciones Obelisco.
- Piaget, J. (1969). *Psychologie et pédagogie*.
- Pozo, R., y Parra, J. (2017). *Estrategias metodológicas de aprendizaje significativo en el módulo de enfermería del primer semestre "a" y "b" de la Carrera de Técnico Superior en Enfermería en el Instituto Tecnológico Superior Libertad periodo 2015-2016*. Quito: UCE. <https://doi.org/http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12840>
- Roces, C., Tourón, J., y González-Torres, M. C. (1995). *Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento de los alumnos universitarios*.
- Sambrano, J. (2020). *Programación neurolingüística: Manual para facilitadores*. Alpha Editorial.
- Sánchez N. (2020) *Estrategias y Recursos Empleados por Adultos para el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera*. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela.
- Sandín M. (2005). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. Madrid: Mc Graw Hill.
- Silva, É. E. (2002). *La Transposición Didáctica (LTD) herramienta para la acción en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)*. *Omnia*, 8(1-2), 1-18.
- Solórzano (2001). *Psicología de la instrucción. Planificación Instruccional*. Barcelona.
- Stark, S. y Watson, K. (1999): *Passionate pleas for "passion please": teaching for qualitative research*. *Qualitative Health Research*, 9(6), 719-730.

- Taylor y Bogdan (1987) *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. La búsqueda de Significados*. Barcelona: Novagraphics.
- Vallejo Ruiloba, J., Bulbena Vilarrasa, A., y Menchón Magriña, J. M. (2011). *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría*. Elsevier.
- Vélez, C. y Piguave, M. (2021). *Manejo de técnicas de neurolingüística y su aporte a la comprensión lectora*.
- Vygotsky, L. S. (1980). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

ANEXOS

Guion de entrevistas para los informantes claves

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"RAFAEL MARÍA BARALT"
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROGRAMA POSTGRADO
MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Actor N°:

Docente:

Fecha:

Lugar:

Tiempo:

Docentes:

1. ¿Cuáles son sus principales experiencias en su práctica diaria de clase?
2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para impartir los contenidos que ameriten la memorización de términos o procedimientos?
3. ¿Cuáles teorías y/o modelos de enseñanza utiliza para impartir las clases?
4. ¿Sabe en qué consiste el aprendizaje significativo?
5. ¿Piensa que a través de sus clases se genera un aprendizaje significativo? Fundamente su respuesta.
6. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes durante la clase? Fundamente.
7. ¿Se siente satisfecho con los resultados de los estudiantes en cuanto a rendimiento? Fundamente su respuesta.

8. ¿Conoce o ha llegado a aplicar alguna estrategia de aprendizaje que se base en la Programación Neurolingüística? ¿Puede describirla o describirlas?
9. ¿Ha empleado entre sus estrategias de aprendizaje en sus materias algún recurso mnemotécnico?

Estudiantes:

1. ¿Cuáles son las principales experiencias de aprendizaje en tu práctica diaria de clase?
2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza tu profesor para impartir los contenidos que ameriten la memorización de términos o procedimientos?
3. ¿Sabes en qué consiste el aprendizaje significativo?
4. ¿Piensas que a través de tus clases se genera un aprendizaje significativo?
5. ¿Cuál es la actitud de tus docentes durante la clase al momento de enseñar un término o procedimiento?
6. ¿Te sientes satisfecho con tus resultados en cuanto a rendimiento y a aprendizaje?
7. ¿Conoces o has llegado a aplicar alguna estrategia de aprendizaje que se base en la Programación Neurolingüística? ¿Puedes describirla o describirlas?
8. ¿Has empleado por ti mismo o por orientación de tus profesores entre tus estrategias de aprendizaje en sus materias algún recurso mnemotécnico? Fundamenta tu respuesta.